

EST & OUEST

BULLETIN DE L'ASSOCIATION
D'ETUDES ET D'INFORMATIONS
POLITIQUES INTERNATIONALES

B.E.I.P.I.

REDACTION ET ADMINISTRATION
86, Bd HAUSSMANN — PARIS 8^e
Téléphone : EUROpe 47-08

SOMMAIRE

LÉON EMERY. — Non, l'avenir n'est à personne	1
L'U.R.S.S. dans la rébellion algérienne (La place de l'Afrique du Nord dans la stratégie mondiale de l'impérialisme soviétique.)	6
EUDOCIO RAVINÈS. — L'activité communiste en Amérique Latine.....	7
JEAN MALARA. — Poznan : Où sont les coupables?	9

<i>Bibliographie.</i> — Lettres de Russie au Général Sikorski, par Stanilas Kot	13
Les « réalisations culturelles » du régime communiste polonais	14
La lutte contre l'Eglise protestante en Allemagne soviétique	16
Le huitième Congrès du P.C. chinois	17
Le développement des armements spéciaux en U.R.S.S.....	19

Non, l'avenir n'est à personne...

KHROUCHTCHEV déclare à qui veut l'entendre que l'avenir est à lui, ce qui lui permet de se montrer bon prince et d'accorder au monde capitaliste un droit très provisoire à l'existence, à la coexistence pacifique. Rien de plus banal que ces orgueilleuses prophéties ; nous les avons entendues aussi dans la bouche d'Hitler et de bien d'autres. Mais nombre d'esprits timides ou crédules sont tentés de leur accorder valeur quand elles sont proférées par des champions du communisme ; ils admettent que nos sociétés, après avoir évolué de la monarchie classique à la démocratie, pourraient bien maintenant, qu'on le veuille ou non, pencher naturellement vers un régime socialiste propre à l'ère des masses. Ils s'en laissent conter par une prétendue philosophie de l'histoire qui serait devenue aux mains de l'Eglise marxiste la science des sciences, la vérité présente et plus encore future. L'immense succès des formules qu'elle orchestre ne doit pas nous empêcher d'en constater l'inanité, leur prestige intellectuel tenant au fait qu'elles s'engagent en un jeu dialectique de concepts abstraits ou de définitions arbitraires. Au lieu de nous fier ou de nous soumettre à cette naïve mécanique doctrinale, tentons de voir les choses telles qu'elles sont, en leur devenir fluide que décrivent bien mal nos vocables pétrifiés.

Que la croissance de la population, le développement des villes, l'essor industriel, la machine, les techniques de reproduction de la pensée ou de la parole engendrent fatalement certaines formes de

vie communautaire, il est superflu de le redire ; en ce sens le socialisme est partout. Mais c'est par une formidable équivoque, par un sophisme d'une rare insolence qu'on affirme l'identité naturelle entre ce socialisme empirique, très fluctuant, très variable, inséré en des structures politiques diverses et d'autre part le socialisme révolutionnaire prêché par Marx et ses héritiers. Pour le comprendre il suffit de remarquer que le marxisme et donc le communisme russe perdent toute signification s'ils ne découlent d'une notion première qui est celle d'une classe prolétarienne en extension ; c'est tellement vrai que selon l'opinion courante la Révolution n'est pas autre chose que la victoire du prolétariat et d'abord des ouvriers. Cette vision des choses s'explique aisément quand on se replace dans l'atmosphère du siècle dernier ; mais d'ores et déjà elle est dépassée dans les pays les plus évolués où l'importance relative du prolétariat ne cesse de diminuer. Les amateurs d'anticipations logiques sont ainsi invités à se demander si l'emploi généralisé de l'énergie atomique par exemple n'aura pas pour conséquence la disparition de la classe ouvrière, ou du moins de ce que Marx se représentait par ces termes. Cela étant, on prend conscience du fait, étonnant à première vue, puis évident pour qui a percé le mur des préjugés, qu'à notre époque toute révolution de type marxiste, bien loin d'être un progrès absolu, doit être considérée comme un phénomène archaïque. Elle ne peut avoir de sens positif et relatif que dans les pays arriérés qui brûlent d'effacer leur retard

matériel et se jettent avec une hâte fanatique dans une entreprise que les grandes nations d'Occident et plus encore les Etats-Unis ont dépassée depuis longtemps.

Le plus rapide examen de la carte, la considération des zones où le communisme s'est implanté, où il cherche maintenant à s'étendre, chassent les derniers doutes s'il en peut rester. Eh oui, même en Italie, même en France, malgré tant de faiblesses et d'erreurs qui nous angoissent, quelque chose d'organique et de profond résiste à l'appel du gouffre ; on ne sait quel instinct venu du passé nous sauve de l'égarément idéologique. Mesurant d'après ses déboires une capacité de réaction défensive qui, pour molle et confuse qu'elle fût, avait pourtant paralysé sa marche, le communisme prit le parti de s'adresser d'abord aux plèbes ignorantes et misérables d'Asie et d'Afrique. Quoi de plus clair ? Mais, pour abrégé, tenons-nous-en à l'exemple russe.

Staline avait fait proclamer partout qu'il instituait le bonheur obligatoire dans la patrie des travailleurs ; ses successeurs infidèles, par des aveux réitérés, détruisent les fictions auxquelles on avait fini par donner crédit. Jugeons-en, car il n'est pas besoin de colonnes de chiffres, par un seul document, très conciliant, très bienveillant, par le rapport d'André Philip au terme d'une mission semi-officielle à Moscou. Nous y lisons que l'agriculture soviétique n'a pas encore retrouvé les niveaux de production atteints sous les tzars, que la pénurie persiste pour la plus grande partie de la population, que le revenu d'un travailleur n'atteint pas la moitié de celui de son homologue français, que la crise du logement se fait sentir bien plus cruellement que chez nous, sans qu'on puisse enregistrer le moindre signe d'amélioration. A quoi bon entrer dans les détails quand tout est si parfaitement simple ? L'inévitable Khrouchtchev, l'homme qui se pique de jouer franc jeu, admet devant les délégués socialistes que son pays doit encore être classé parmi les pays sous-développés. Il assure, on s'en doute bien, que cet état de choses va promptement changer, mais qu'en sait-il ? Entrant quelque peu dans son jeu, Philip estime que la sidérurgie russe, qui constitue le secteur économique le plus favorisé, obtiendra peut-être dans quinze ans des rendements comparables à ceux de l'industrie américaine et que, dans cinquante ans, l'ouvrier russe vivra sur le même pied que l'ouvrier français d'aujourd'hui. A supposer que de telles prévisions, dont tout le monde voit l'incertitude et la fragilité, soient acceptées sans débat, la vérité n'en est pas moins patente ; ceux qui se disent progressistes parce que leur cœur les entraîne vers l'univers russo-chinois commettent le plus énorme contresens, puisqu'ils nous proposent une régression que deux guerres mondiales et de ruineuses mœurs politiques n'ont pas réussi à nous infliger.

Qui décide selon le seul critère de l'intérêt matériel fait montre d'une vue bien courte et souvent se trompe ; nous n'avons pas coutume ici d'invoquer la primauté de l'économique. Si donc la Russie était porteuse d'un grand avenir humain, on pourrait soutenir qu'il vaut la peine de lui consentir des sacrifices provisoirement très étendus. Mais, outre qu'on se devrait au moins de parler nettement de sacrifices et nullement d'avantages prochains, la question qui se pose est alors celle d'un bilan moral à dresser non point d'après des théories ou des promesses mais d'après quarante ans d'histoire. Les buts constants de tout idéalisme politique ne pouvant être que la

justice, la paix et la liberté, nous sommes ainsi conduits à considérer attentivement ce que nous savons sans doute possible de l'expérience communiste et à nous demander quel droit elle aurait d'arborer plus que d'autres ce pavillon porteur des trois couleurs du souverain bien.

**

Selon la règle commune, le communisme russe tira d'abord sa justification de ce qu'il combattait et dut à ses ennemis le meilleur de sa gloire. Non seulement il accaparait le messianisme révolutionnaire, mais il se dressait à la fois contre un despotisme verrouillé et contre une guerre sans espoir. Les tentatives contre-révolutionnaires lui rendirent un immense service car il put se poser en défenseur des pauvres contre une poignée de féodaux qui voulaient reprendre les terres et ramener les hommes sous le bâton. La guerre civile, conduite en une sorte d'improvisation fiévreuse, désignait l'ennemi en toute clarté, maintenait la cohésion du parti, faisait accepter les sacrifices les plus lourds et les plus affreuses cruautés. Cette première période de la Révolution russe put être présentée comme une épopée farouche, mise en parallèle avec la légende des soldats de l'an II ; mais la victoire livrait aux nouveaux maîtres un Etat ruiné, un peuple affamé, privé de ses anciennes élites. Quand tomba la poussière après la mort de Lénine et les luttes des épigones, on vit paraître une réalité imprévue, fruit monstrueux de la crise.

En bref, disons que la Révolution était l'œuvre d'une armée organisée par un parti qui s'en réservait jalousement le contrôle politique et l'encadrement. Cette osmose se généralisa dans la paix revenue, le parti devenant administration et l'armée police d'Etat. Ainsi se reformait, bien plus dense, bien plus serré, bien plus contraignant, l'appareil étatique qu'avait ébauché Pierre le Grand. Staline, secrétaire du parti, monteur et maître de la machine, s'empara de l'omnipotence sans coup d'Etat visible et par la vertu d'une promotion naturelle. Formidable et médiocre, ce barbare inculte atteignait à la grandeur par l'énergie du vouloir tenace et l'immense orgueil du parvenu, l'ivresse de la puissance développant d'ailleurs en lui un délire logique, haineux et méfiant. Massif et cauteleux, fanatique et pédant, froidement féroce, l'Homme de Fer ne pouvait s'abandonner à des rêveries napoléoniennes ; il savait mieux que personne que son empire était tout aussi incapable que l'Inde ou la Chine d'affronter les grandes puissances occidentales. De là naissait, si l'on voulait se rendre maître de l'avenir, l'impératif catégorique : s'engager dans la voie d'une modernisation forcenée qui permît un jour de surclasser rivaux et adversaires. On sait quelles mesures atroces, quel esclavage infernal, quelles hécatombes toujours recommencées furent consacrés à cette utopie matérialiste, mais le chef-d'œuvre de Staline restera sans doute ce qu'il faut bien appeler sa politique religieuse. Rendant hommage, même pour les trahir, aux valeurs spirituelles, il comprit qu'il fallait commencer par le commencement, instituer un culte national dont il serait l'idole, faire reconnaître dès lors le dogme de sa propre infailibilité. Sa politique se confondrait ainsi avec l'érection de la cité sainte et ses victimes prendraient figure des suppôts du démon capitaliste. Qu'est-ce après tout qu'une vipère lubrique, sinon l'éternel dragon ? Le succès de cette propagande coranique — et notamment parmi l'intelligentia des

pays libres — sera pour tout historien sérieux l'événement le plus étrange et le plus instructif qu'ait encore apporté notre siècle.

Pharaon ou Dalaï-Lama du communisme, Staline connut au lendemain de la seconde guerre mondiale — (la colossale étourderie de Roosevelt faisant de lui le principal vainqueur) — l'apogée de sa gloire. Le schisme titiste qui demeura impuni alors qu'un peu plus tôt Tito aurait subi le sort de Trotski, les erreurs commises pendant la guerre froide, furent pourtant les premiers signes du destin. Et voici que brusquement tout change, non pas sans doute dans les structures politiques, les programmes ou les intentions vraies, mais dans le climat moral. Les nouveaux dirigeants, en des accès de méritoire franchise, ont commencé par ramener à des proportions plus modestes la légende de l'édification socialiste et des gigantesques victoires industrielles. Il faut déchanter et revenir à l'antienne : la Russie est en retard, toujours en retard, l'ère de la puissance et de la prospérité se trouvant reportée à une échéance qu'on s'abstient de préciser. Encore ne serait-ce que secondaire si Khrouchtchev, emporté par un ressentiment qui bouscule les froids calculs politiques, ne s'était mis à saccager le sanctuaire et à piétiner l'idole comme le ferait un taureau furieux. Qu'il y ait ou non des retours de flamme, des tentatives de restauration, le scandale est sans remède ; plaider pour Staline, c'est encore le juger, donc le faire déchoir et, s'il faut discuter de ses erreurs ou de ses crimes, que penser de ceux qui les dénoncent au terme d'une longue complicité ? En s'inoculant une ampoule de liberté, le communisme totalitaire s'est intoxiqué ; l'incubation de la maladie peut être encore fort longue, mais on peut compter qu'elle s'aggravera, les conflits entre classes ou castes devenant plus visibles.

Mais c'est surtout à l'extérieur, parmi les satellites et les pays frères, que la ruine de la religion stalinienne aura les conséquences les plus accusées. Moscou ne se targue plus d'avoir réalisé de foudroyants progrès matériels et ne prétend plus posséder un chef génial menant les peuples à une victoire certaine. Que peut-elle donc offrir aux autres et comment revendiquer désormais le droit au commandement du monde progressiste ? Il lui reste à consolider ou étendre de fructueuses alliances, d'un type plus classique, en usant de la tactique anti-impérialiste.

Ce jeu offre de grands avantages, de belles facilités de manœuvre ; il risque pourtant de se retourner contre lui-même parce que, chez les peuples qu'on appelle ainsi à la révolte, le contrepoint naturel de l'anti-impérialisme est le nationalisme, beaucoup plus que le communisme doctrinal. Or le nationalisme, c'est le titisme, et Staline, de son point de vue et par rapport à sa politique d'hégémonie, n'avait pas tort de voir en lui un redoutable danger. Plus se multiplieront les nationalités théoriquement émancipées, plus il sera difficile de les unifier, plus la coalition révolutionnaire deviendra lâche et confuse. A la limite il faut placer les satellites européens dont l'esprit national ne peut que se rebeller de plus en plus contre l'oppressive tutelle russe ; la Pologne donne l'exemple et montre la voie.

Gardons-nous certes d'aller trop vite et de céder à l'attrait des illusions. Il suffit que nous rejetions catégoriquement l'idée d'un progrès communiste qui serait régulier, fatal et conforme au sens de l'histoire, d'une histoire à sens unique. Nous avons voulu seulement montrer que son avenir est aussi incertain, aussi problématique que le nôtre. Avons-nous, d'autre part, des raisons d'honorer son message humain, de croire qu'à travers d'implacables combats il véhicule pourtant certaines de ces grandes pensées qui valent qu'on souffre et qu'on meure pour elles ? Dans la meilleure des hypothèses, ce fut vrai, ce peut être vrai pour des peuples qui, à tort ou à raison, par contrainte ou spontanément, émergent de leur pauvreté ou de leur servitude, entrent dans une nouvelle phase de leur histoire ; mais notre civilisation occidentale et libérale n'a pas le moindre besoin de se remettre à cette école, si déplorablement primaire. Elle sait plus et elle fait mieux.

On objectera que nous sommes des vieillards, souvent accablés par le sentiment de notre décrépitude et de nos infidélités, par la vue repoussante des sépulchres blanchis ; on instruira une fois de plus le procès d'une certaine modernité qui fait légitimement horreur. Pour en juger plus objectivement, prenons un autre terme de référence ; allons droit vers cette Amérique qui est l'Extrême-Occident, l'Occident vu dans une boule de jardin et dont beaucoup font exclusivement le pays du Veau d'Or, l'incarnation

Association d'Études et d'Informations Politiques Internationales

86, Boulevard Haussmann — PARIS 8^e

Fondée le 7 avril 1949, conformément à la loi du 1^{er} juillet 1901, l'Association d'Études et d'Informations Politiques Internationales a pour but l'étude des questions économiques, politiques, historiques, sociales et culturelles internationales.

EST & OUEST (ex-B.E.I.P.I.) est son organe. Il paraît toutes les quinze semaines. Tous les adhérents de l'Association le reçoivent, ainsi que les divers suppléments qu'elle édite.

EST & OUEST publie, en particulier, des études et des informations inédites, ainsi que des documents révélateurs sur les pays du bloc soviétique et sur le communisme lui-même.

La cotisation des membres correspondants a été fixée à 2.000 francs pour six mois et 4.000 francs pour un an. En ce qui concerne les membres résidant à l'étranger, la cotisation est fixée à 5.000 francs pour un an et à 6.000 francs si ces membres désirent recevoir EST & OUEST par avion.

Versement au compte chèque postal de l'Association, Paris Compte Courant Postal 7241-06 ou règlement par chèque bancaire à l'ordre de l'Association.

du matérialisme insolent et cupide. Nous n'oublions rien de ce qu'on rappelle avec complaisance : extermination des indigènes, exploitation des esclaves noirs ou des prolétaires, formation d'un capitalisme brutal et cynique, pharisaïsme et puérilité des Babbitts, tyrannie des techniques et des slogans, etc. Tout cela est épouvantable. Mais outre que ce sont les pays communistes et arriérés qui envient le plus aux Américains leurs machines et leurs richesses, qui brûlent le plus de les imiter, nul ne peut se dispenser de remettre en une juste perspective chacun des traits dont nous venons de parler et de composer ainsi un tableau véridique.

La première remarque à faire porte sur la difficulté qu'on éprouve à donner aux Etats-Unis un âge bien défini. D'une part ils sont évidemment plus jeunes, beaucoup plus jeunes, que la Russie, la Chine ou les Etats arabes, ce qui évoque l'idée de la fraîcheur tout autant que celle de la primitivité, de la barbarie simpliste. Mais, d'autre part, ils procèdent de la vieille Europe et n'ont pas cessé d'en recevoir les dons ; ils lui ont constamment demandé des apports ethniques, des religions, des philosophies, des chefs-d'œuvre littéraires ou artistiques. Ils vivent ainsi selon deux chronologies plus ou moins enchevêtrées, d'une part celle, très courte, qui embrasse leur histoire concrète, de l'autre celle qui les rattache par mille liens à notre culture et à nos traditions. Jeunesse authentique ou vieillesse héritée, qui prévaudra ? Bornons-nous à dire que c'est du moins un facteur de stimulante complexité, un ferment d'inquiétude et d'instabilité féconde. Peut-être faut-il expliquer par là plus qu'on ne le fait d'habitude un autre trait fort significatif ; nous voulons parler de l'extrême rapidité du rythme historique en cette partie du Nouveau Monde. Son évolution n'est pas sans ressembler souvent à une révolution.

**

Evoquons en quelques mots ce film vertigineux. A moins de deux siècles en arrière nous retrouvons le grêle chapelet des colonies anglaises confinées dans une vie provinciale ; au nord les cités puritaines ou presbytériennes, au sud les vastes domaines féodaux. La guerre de l'Indépendance agglomère en un même sentiment républicain, encore vague et précaire, ces populations clairsemées qui ont pourtant découvert leur héros fondateur en la personne de Washington. Vient alors l'époque des grandes marches vers l'Ouest et de la colonisation continentale par des squatters frustes et courageux qui réinscrivent la loi primitive à travers les déserts avant d'accepter tant bien que mal le vernis juridique et l'esprit égalitaire de la démocratie jacksonienne. Les Jaunes paraissent sur la côte du Pacifique tandis que l'Europe, fascinée par l'or californien, déverse soudain sur l'Amérique un énorme flot d'immigrants de toutes races. La guerre de Sécession, bien plus terrible, bien plus acharnée que ne l'avait été celle de l'Indépendance, jette minerais et scories dans le même creuset, fixe, comme l'avaient fait chez nous la croisade des Albigeois et la guerre de Cent ans, les limites nécessaires de l'Union qui va devenir une Nation. Le dernier tiers du XIX^e siècle engendre une industrialisation gigantesque, une lutte effrénée pour le succès et la richesse, le règne des trusts, une violente poussée de l'esprit impérialiste et jingoë, comme si l'avidité parvenu avait pris à tâche de justifier l'analyse marxiste. Effectivement, c'est au-

tour des années 1900 que le tableau se charge des couleurs les plus crues : gonflement des profits capitalistes, rapines coloniales, indifférence à l'égard des faibles et des vaincus de la vie, naissance dans le prolétariat d'un socialisme extrémiste plus proche encore de Bakounine que de Marx. Telle fut l'Amérique richissime et sordide que nous ont dépeinte Dreiser, Upton Sinclair et bien d'autres ; manifestement elle avait en quelques dizaines d'années revécu toute l'histoire européenne. Mais nous nous tromperions fort si nous persistions à la voir en des formes qu'elle a depuis longtemps laissées derrière elle.

Le libéralisme, à la fois réel et fictif, qui lui avait valu tant d'avantages, parut autoriser peu après la première guerre mondiale un débordement d'optimisme, auquel répondit la débâcle boursière et bancaire de 1929-1930. La vitesse demeurant la loi du Nouveau Monde, on put croire qu'en peu de temps tout s'achèverait par une ruine totale et l'on publia la fin du capitalisme. Ce n'était pas très inexact, car la crise le transformait profondément et nous voyons bien que les Etats-Unis ont alors vécu une véritable révolution pacifique ; toujours est-il qu'ils en sont sortis, qu'ils ont refait une économie prospère, rationalisée, contrôlée, complétée désormais par une législation sociale dont le premier résultat fut la disparition des tendances extrémistes au sein des Trade-Unions.

**

L'Amérique se flatte donc à juste titre d'être le pays le plus progressiste qui soit, puisque la plupart de ses ouvriers font figure de bourgeois et de propriétaires par rapport à leurs camarades européens, ce qui rend superflue toute comparaison avec des Russes ou des Chinois. Mais ce qui frappe plus encore, c'est sa mobilité, sa plasticité ; les visiteurs s'accordent à dire que sous leurs yeux tout continue de changer très vite, que le centre de gravité du pays tend à se déplacer vers le Sud et l'Ouest, que le catholicisme s'étend largement, que, selon le mot d'un d'entre eux, la société s'irlandise. La masse n'est pas figée parce qu'elle n'est pas homogène, parce qu'elle admet plus de diversité ou de contradictions qu'on ne le croit d'habitude. Keyserling notait déjà que si l'Amérique du Nord est la terre du gigantisme, elle est aussi celle de la dissémination locale, des petits journaux qui vivent à l'ombre des colosses, des innombrables sociétés particulières, des milliers d'églises et de sectes. Malgré le renforcement du pouvoir présidentiel et de l'administration fédérale, le régime reste fort éloigné de tout monolithisme comme de toute dictature.

Et cette observation permet de mieux poser le problème qui commande tous les autres. Si nous n'avions à attendre des Etats-Unis que l'exemple d'une opulence vulgaire et d'une civilisation toute matérielle, leur destin nous intéresserait dans la stricte mesure où notre sécurité peut en dépendre ; mais d'autres valeurs sont ici en question. On ne discutera pas du degré de culture de l'Américain moyen, encore qu'il soit sage peut-être de commencer par regarder autour de soi ; on admettra sans peine que le règne de la radio, de la télévision, du film et du digest porte en lui les plus effrayantes menaces. Mais quand on aura jugé de ces choses avec la plus austère rigueur et recouru aux plus méprisantes appréciations, on aura seulement mis

en relief l'interrogation décisive, celle qui porte sur l'existence d'élites conscientes de leur rôle, d'îlots de vraie culture, de germes prometteurs. Or il ne faut pas hésiter à répondre par l'affirmative, cette confiance n'étant pas seulement déterminée par l'équipement scientifique ou artistique des Etats-Unis, par les livres qui en proviennent, par l'avidité avec laquelle ils s'enrichissent des trésors de la culture occidentale. Ce qui compte plus encore, c'est la présence sur leur sol de très florissantes Universités qui, très différentes en cela de nos usines à diplômés toutes coulées dans le même moule, sont des institutions semi-privées et largement autonomes, susceptibles de demeurer des centres de libres recherches. N'est-ce pas en des foyers semblables, préservés de la centralisation bureaucratique, que s'est formé ou développé notre humanisme ? Sans donner en d'excessives espérances, disons du moins que le procès d'un américanisme grossier et purement utilitaire n'a jamais été instruit avec plus de violence que par des auteurs américains et par les plus grands ; cette amère, cette tragique prise de conscience est la meilleure chance d'un avenir qui ne serait pas la condamnation de l'esprit.

**

Même quand on effleure ce qui mériterait beaucoup plus, comment négliger ce dont on fait souvent contre les Etats-Unis un argument pathétique et qui vise leur attitude à l'égard des noirs ? Flétrir la traite des nègres, l'esclavage et les crimes racistes, c'est être magnanime en toute facilité, sans avoir à redouter la contradiction. Mais d'abord force est bien de remarquer que les censeurs les plus éloquents de tel ou tel lynchage isolé sont fréquemment les mêmes qui, tant que ce fut possible, surent merveilleusement ignorer les dizaines de millions d'hommes que Staline faisait massacrer ou jeter dans ses bagnes. Sans nous arrêter à des polémiques partisans dont l'explication est trop facile, convenons qu'il est étrange de voir taxer de racisme et d'esclavagisme un pays qui s'est infligé l'épreuve d'une cruelle guerre civile pour abolir l'esclavage, dont le droit public et la Constitution ignorent toute inégalité raciale, qui a fait des nègres habitant dans les Etats du Nord, par leur niveau de vie et même leur épanouissement intellectuel, l'avant-garde de la population à laquelle ils se rattachent. On rappelle les horreurs d'un passé bien proche ; mais chez qui n'en trouverait-on pas d'équivalentes ? On signale les infractions au droit, les violences sporadiques, la répulsion souvent manifestée à l'égard du sang noir ; le bon sens ne conduit-il pas à s'étonner que ces séquelles soient si peu nombreuses ? Qu'un grand pays où il y a un noir sur huit citoyens, où dans un vaste secteur les noirs sont majoritaires, ait pu en un siècle réaliser d'aussi larges progrès dans le sens de l'assimilation totale, l'histoire équitable doit le tenir pour une belle preuve d'audace et de santé. Qui sait d'ailleurs si le problème ethnique n'est pas une sorte de ferment qui entretient dans l'âme américaine l'inquiétude et le remords, qui l'empêche de s'engloutir en la béate somnolence des parvenus et des repus ?

Est-ce à dire que l'horoscope de la puissance américaine soit entièrement favorable et rassurant ? Il s'en faut de beaucoup ; si nous ne croyons guère aux prétendues démonstrations des économistes marxistes, déduites de ce qu'ils disent être les contradictions fatales du monde capitaliste, nous voyons

bien ce que peuvent être pour les Yankees les périls du dehors et les périls du dedans. C'est, de toutes manières, une situation préoccupante que celle de l'Homme Riche, que tout le monde jalouse et dont on attend toujours trop. Tout pronostic à son sujet s'inscrivant autant qu'on voudra dans les limites de la prudence, nous aurons cependant liberté d'affirmer qu'il n'existe aucune raison de soumettre l'avenir américain à des hypothèses plus lourdes que celles qui pèsent sur n'importe quel peuple de l'univers et d'abord sur la Russie communiste. Les tenants de la dialectique marxiste jonglent inlassablement avec les deux termes opposés de capitalisme et de socialisme dont ils font le noir et le blanc, la nuit et le jour, le passé et l'avenir ; c'est toujours cacher le lapin dans le chapeau afin de l'en pouvoir tirer, se donner sous forme de définitions ce qu'on fait semblant de déchiffrer dans les faits. Cette scolastique décourage par son simplisme tranchant et prête surtout à réfléchir par son succès auprès des idéologues. Dans la mesure assurément très faible où il est permis de prophétiser, on se hasarderait à penser que les peuples les plus qualifiés pour durer sont ceux qui conservent l'instinct de l'empirisme politique et font preuve de leur souplesse inventive autant que de leur courage. Par contre, on ne peut rien fonder de solide sur ce qui manifestement viole la nature humaine et veut faire de la société un immense hall de montage. L'Etat stalinien, œuvre d'un orgueil démentiel, est un monstre malade qui doit se transformer ou périr ; il est malheureusement peu vraisemblable que son retour à la normale puisse se faire sans convulsions retentissantes.

**

Peut-être ce parallèle aidera-t-il à préciser l'idée que la forme marxiste des révolutions est une solution de détresse, applicable à la rigueur, soit à des peuples qui ont été jetés par le sort au fond du gouffre, soit à ceux qui veulent s'imposer à tout prix un violent effort d'abréviation des périodes historiques. Il est légitime de les plaindre et parfois de les admirer, mais jamais de les envier, encore moins de croire qu'ils prennent ainsi la tête de la caravane humaine et s'assurent sur l'avenir un droit de préemption ; l'exemple des Etats-Unis, comme d'ailleurs celui de l'Angleterre moderne ou de la Suède, montre assez qu'on peut à de moindres frais obtenir des résultats plus dignes d'estime et qui laissent subsister les chances d'une civilisation remise en équilibre. En d'autres termes et contrairement au précepte selon lequel on ne fait pas l'économie d'une révolution, la sagesse consiste à faire cette économie pour autant que le sort le permet, étant entendu qu'on ne doit pas chercher outre mesure à s'exonérer de la dîme d'efforts et de douleurs dont se paie tout progrès réel. Au reste, si l'expérience russe est pour nous ce dont nous n'avons que faire et qu'il faut énergiquement refuser, il ne s'ensuit pas que nous puissions ou devions plagier les Etats-Unis. C'est dans le cadre de l'Europe occidentale, par une vivante combinaison des valeurs qu'elle représente, que doit s'opérer l'ajustement entre la force et l'esprit de paix, entre les libertés indispensables et l'organisation, partiellement socialisée, de la vie matérielle. Ceux qui ont besoin d'une mystique révolutionnaire ne voient-ils pas que la création de l'Europe serait à notre échelle la plus grande et la plus positive des révolutions ?

Léon EMERY.

L'U. R. S. S. dans la rébellion algérienne

La place de l'Afrique du Nord dans la stratégie mondiale de l'impérialisme soviétique

La *Revue Militaire d'Information* (organe du Ministère de la Défense Nationale) a publié dans son numéro d'août de larges extraits d'une conférence faite par le général Calliés, inspecteur des forces d'Afrique du Nord, au cours de la « Semaine de l'Armée » organisée à Toulouse par le commandant de la 5^e Région Militaire. Le conférencier a étudié les formes particulières que revêtent les opérations militaires en Algérie, mais il a montré aussi la place qu'occupait le front algérien dans la stratégie mondiale de l'impérialisme soviétique, la part que le communisme mondial prend à la rébellion algérienne.

*

Nous n'avons pas affaire, a dit en substance le conférencier, à des insurrections de tribus et de villes comme nous en avons connu autrefois, mais à des actions de terroristes agissant isolément, ou par petites bandes, et n'obtenant le concours des populations qu'en les terrorisant par des attentats quotidiens. Ces terroristes sont commandés, formés, fournis en armes et en argent de l'extérieur. Pour une part, le meneur de jeu est la Ligue Arabe et le Caire. Mais ni en Indochine, ni en Malaisie, ni au Kenya, ni à Chypre, les rébellions et les guérillas ne sont fomentées par la Ligue Arabe. Le véritable meneur est à Moscou.

De 1939 à 1956, la carte de guerre de l'U.R.S.S. a été modifiée de façon totale. Puissance encerclée en 1939, l'Union Soviétique, dix-sept ans après, étend sa domination largement au dehors de ses frontières. Après avoir écrasé chez eux les nationalités, les chefs soviétiques ont réussi dans une seconde phase à desserrer l'étreinte des pays dits capitalistes, à se constituer partout de solides glacis de sécurité et des bases de départ favorables pour submerger, dans une troisième phase, les pays de l'Europe occidentale.

Il s'agit aujourd'hui, pour disloquer l'Alliance Atlantique, d'abattre la France et la Grande-Bretagne en leur enlevant leurs possessions d'outre-mer. Les moyens employés ont été : « l'intoxication » des gouvernements et des opi-

nions (afin de les amener à douter de la légitimité de leur action coloniale, dont pourtant il n'y a pas à rougir puisqu'elle a permis d'arracher à l'esclavage, à la maladie, à la famine, à des coutumes barbares des millions d'être humains); l'excitation de la xénophobie des populations indigènes; l'utilisation des rivalités économiques et politiques des nations européennes. Ainsi, sans engager ni un rouble, ni un homme, les Soviets ont contraint les grandes puissances à des abandons, ou à des efforts démesurés.

*

La Grande-Bretagne est attaquée à Chypre afin d'ébranler ce qui lui reste d'influence militaire en Orient, et de détruire la défense occidentale dans la Méditerranée orientale en soulevant les Grecs contre les Anglais et les Turcs. La France est attaquée en Afrique du Nord, clé de voûte de la puissance française et pièce essentielle de la défense de l'Europe (« Elle est la plateforme de déploiement de l'aviation de soutien du front de défense qui s'étend de Brême à Stamboul; elle tient la route du pétrole du Moyen-Orient; par ses bases aéro-maritimes de Bizerte et de Mers-El-Kébir, elle est seule à pouvoir soutenir les flottes alliées en Méditerranée, Gibraltar et Malte n'ayant plus de valeur à l'ère atomique. Or, les deux tiers du front de défense de l'Europe sont tributaires des lignes de communications méditerranéennes, et la défense européenne est impossible sans la défense de la Méditerranée. De surcroît, l'Afrique du Nord est la ligne de soutien et de recueil des forces d'Europe, la ligne d'arrêt et la base de contre-attaque indispensable pour reconquérir l'Europe en cas d'échec initial. L'éviction de la France de l'Afrique du Nord est donc la condition préalable à la conquête de l'Europe. C'est pour avoir méconnu cette vérité essentielle qu'Hitler a perdu la guerre 1939-1945. »)

Or, l'Algérie était tenue par des forces très faibles. « Alors que la Métropole estimait indispensable, pour administrer et maintenir dans l'ordre quelque quarante millions de Français dans un pays abondamment pourvu de voies de communication, d'avoir 90 départements, 35.000 gendarmes, quelque 70.000 policiers, 105 escadrons de gendarmerie mobile et plus de 20 compagnies républicaines de sécurité, l'Algérie ne disposait, pour près de dix millions d'habitants, que de 3 départements, environ 2.000 gendarmes, 4.000 policiers, 8 escadrons de gendarmerie mobile. »

*

Moscou a lancé à l'assaut de la puissance française en Afrique du Nord ses militants qui agissaient sur le plan politique par les organisations communistes locales, sur le plan syndical par la C.G.T. L'audience rencontrée par le communisme dans les masses musulmanes ne devait être qu'assez médiocre, mais Moscou donnait aux partis nationalistes des instructeurs d'agitation, des rédacteurs et des propagandistes, ce qui n'empêchait pas certains anticommunistes de soutenir ces mêmes « nationalistes » dans l'espoir de faire barrage au communisme.

Tous les renseignements contenus dans EST & OUEST sont publiés en vue de leur diffusion. Nous ne voyons que des avantages à ce que les membres de notre Association utilisent de la manière la plus large la documentation que nous leur fournissons. La reproduction de nos études, documents et informations est libre. Il n'y a aucun droit d'auteur. D'autre part, nous sommes à la disposition des membres de l'Association pour tous renseignements particuliers dont ils pourraient avoir besoin. Adresser la correspondance à EST & OUEST, 86, boulevard Haussmann, Paris (8^e).

L'activité communiste en Amérique Latine

L'ACTIVITÉ communiste qui se présente en Amérique Latine comme la séquelle de la révolution russe, a développé au cours de son évolution différents grands changements de méthode qui divisent le processus en cinq étapes bien distinctes.

La première étape est celle de la fondation des partis communistes. Embrassant une époque qui va de 1919, année de la fondation de l'Internationale Communiste, à la crise économique de 1929, elle s'est déroulée sous le signe de la spontanéité. Pendant cette période, des groupes divers formés par des intellectuels, des artistes, des étudiants, des éléments provenant des classes moyennes, en pleine effervescence à cette époque, fondent des partis communistes dans les principaux pays d'Amérique Latine. Ils agissent sans tenir compte des « 21 conditions de Lénine » et prétendent tous implanter une interprétation du marxisme conforme à sa réalité et donner à ces partis nouvellement fondés une organisation en accord avec les manières de penser et d'agir de leurs concitoyens.

La seconde étape est celle de la domestication par Moscou des partis ainsi formés. C'est alors que survient l'intervention directe et sévère des dirigeants soviétiques dans la vie du communisme de l'Amérique Latine. Des Russes, des Polonais, des Allemands, des Baltes, spécialement formés à Moscou, arrivent en Amérique Latine et s'y fixent en qualité de dirigeants suprêmes et totalitaires de ces partis communistes. Sous ce nouveau commandement imposé au nom de l'« internationalisme prolétarien », toute l'activité de recherche fut abolie et les tendances qui voulaient donner une interprétation marxiste de la réalité du pays furent liquidées. Le Komintern commença une lutte farouche et tenace contre ce que l'Académie Léniniste de Moscou et les dirigeants russes Sinani, Guralsku, Mirochewski appelèrent « Mariateguisme » au Pérou, « Recabarrenisme » au Chili, « Pénélonisme » dans le Rio de la Plata, « Prestisme » au Brésil, « Mellisme » dans les Caraïbes. Pendant cette période, on imposa un colonialisme mental absolu, et les partis communistes d'Amérique Latine furent réduits à la simple expression d'agences soviétiques, bureaucratiques et domestiquées.

La troisième étape s'ouvrit à la conférence secrète des partis communistes d'Amérique Latine qui eut lieu à Moscou en octobre 1934. Là, ordre fut donné d'appliquer les directives de Staline portant sur « les devoirs des communistes dans les pays colonialistes et semi-colonialistes », à savoir :

- 1) Attirer au communisme les meilleurs éléments de la classe ouvrière et former des partis communistes indépendants;
- 2) Former un bloc révolutionnaire d'ouvriers, paysans et intellectuels révolutionnaires;
- 3) Assurer la suprématie du prolétariat dans ce bloc;
- 4) Lutter pour arracher à l'influence nocive de la bourgeoisie nationale, les petits bourgeois des villes et des campagnes;
- 5) Faire concorder le mouvement de libération nationale avec le mouvement prolétarien des pays progressistes (1).

Avec une telle méthode, la tactique des Fronts

populaires s'imposa (alliances anti-fascistes des Partis communistes avec des partis et des secteurs de gauche dans lesquels la pensée et l'influence de la classe moyenne dominaient). A cette époque, ce fut le triomphe du Front populaire au Chili, de l'alliance avec le gouvernement du général Batista à Cuba. Cependant, l'Alliance Nationale de Libération du Brésil se brisa à cause de l'échec de son mouvement insurrectionnel en novembre 1935.

Le principal but de cette étape fut d'établir par toutes sortes de manières des rapports entre les intellectuels, politiciens à la traîne ou pressés d'arriver, des gens de professions libérales, des étudiants et des gros propriétaires hostiles au développement de la civilisation industrielle. Pendant cette période (Hitler avait attaqué la Russie) les partis communistes poussèrent au maximum leur collaboration avec les gouvernements, qu'ils fussent réactionnaires ou progressistes, démocratiques ou dictatoriaux, favorables ou hostiles aux travailleurs.

La Russie était le facteur décisif.

La quatrième étape fut inaugurée juste après la fin de la dernière guerre mondiale et comprend le cycle de la guerre froide. Dans cette période, le but principal est de construire un vaste Front national anti-Américain du Nord, bien différent des précédents Fronts populaires. Il ne s'agit plus à présent de fonder des alliances avec d'autres partis, mais de remplacer simplement l'étendard anti-fasciste par le drapeau anti-yankee. La tactique est plus coulante et plus souple. L'important fut d'offrir n'importe quel genre de collaboration aux groupements les plus hostiles aux Etats-Unis et à leur politique extérieure, sans considérer d'où ils venaient ni quelle idéologie ils propageaient ni quels buts ils recherchaient. Les communistes se firent le groupe de choc de tous ceux qui pouvaient briser les relations inter-américaines et créer des ressentiments ou de l'hostilité envers les U.S.A. C'est pendant cette période que le communisme a prêté une grande attention aux crypto-communistes, à leur organisation et à leur activité dotée d'une apparente autonomie.

Division du travail politique

Les communistes d'Amérique Latine s'imposèrent alors une division du travail politique. Tandis qu'une aile du P.C. collaborait avec les gouvernements, tout spécialement avec les dictateurs, l'autre aile faisait fonction d'opposition, souvent discrète, mais toujours gagnant des positions. A ce travail double s'ajoutait le fonctionnement des partis satellites, qui bien qu'ils ne fussent pas communistes travaillaient toujours selon les ordres des communistes. Le modèle de ces partis fut le *Parti Populaire du Mexique* que dirigeait le crypto-communiste Vicente Lombardo Toledano, et au travers duquel œuvraient les forces politiques du cardénisme mexicain.

C'est dans cette même période que se situe en Amérique Latine l'action des Jagan en Guyane anglaise, la mainmise des communistes sur le gouvernement de Arbenz-Guzman au Guatemala, la collaboration communiste-péroniste en Argentine, l'alliance communiste-travailliste au Brésil, les essais d'organisation d'un « Front National » « anti-yankee » au Chili.

La cinquième étape fut placée sous le signe de la « coexistence pacifique » inaugurée avec la

(1) Joseph Staline *Problèmes du Léninisme*. Vol. 1. Pages 194-195. Edition Moscou.

chute de Staline, la liquidation du Kominform et la réhabilitation de Tito. Pour les communistes d'Amérique Latine, le « retour au léninisme » a signifié l'exploitation intensive du nationalisme, de son orientation permanente vers n'importe quelle forme d'hostilité aux U.S.A. Les formules marxistes sont très finement remplacées par une propagande de neutralité à travers laquelle les crypto-communistes prétendent représenter le conflit entre l'Orient et l'Occident comme une compétition des impérialistes pour un nouveau partage du monde. Ils s'efforcent constamment d'établir des relations diplomatiques et commerciales entre la Russie et le monde subjugué par les Russes en promettant aux industriels, planteurs et commerçants de l'Amérique Latine, des affaires intéressantes et de grands avantages. Le danger d'une guerre atomique s'éloignant, les communistes veulent bénéficier de cette trêve pour développer une guerre politique intensive, guerre qui est d'ailleurs en pleine évolution dans tous les pays d'Amérique Latine en ce moment.

Infiltration dans la gauche nationaliste et neutraliste

Le travail communiste actuel consiste à s'infiltrer à l'intérieur des partis de gauche qui ne sont pas communistes et dont quelques-uns sont opposés au communisme. Tous les mouvements qui se proclament les porte-drapeaux de la justice sociale sont en train d'être pénétrés par les communistes, par l'influence moscovite et anti-nord-américaine. Le cardénisme mexicain est sans doute celui qui offre le champ le plus favorable à cette infiltration. Entre les positions nationalistes et neutralistes du cardénisme mexicain et les positions anti-impérialistes du communisme, il n'y a pas de différence importante, si ce n'est de nuances. Voilà donc le cas le plus complet de la colonisation idéologique dans cet hémisphère.

Un autre secteur où les communistes s'infiltrèrent à une grande échelle est le péronisme argentin. Les justicialistes transformés en nomades politiques, manquant d'un système valable d'idées, dépourvus d'organisation légale, de dirigeants et de drapeau, sont en passe de devenir une proie facile pour l'influence de Moscou.

Au Brésil, une importante fraction du Parti travailliste, sous la direction du Vice-Président Joao Goulart, devient un champ d'infiltration. Les communistes utilisent bien moins leur propre parti que les idées nationalistes et les positions du travaillisme pour entrer en contact avec le peuple brésilien. Ni M. Goulart, ni aucun autre dirigeant travailliste, n'admettraient d'être dirigés par Moscou, mais nombreuses sont les activités politiques du travaillisme qui ressemblent étrangement aux activités communistes et à celles que Moscou a besoin de susciter en Amérique Latine contre les Etats-Unis.

Dans le sein de l'A.P.R.A. (Alliance Populaire Révolutionnaire Américaine) ou Parti du Peuple, au Pérou, les communistes travaillent avec succès dans le secteur le plus à gauche de ce mouvement. Ils utilisent pour favoriser leur infiltration la position anti-impérialiste, l'asservissement idéologique au marxisme, l'adhésion à la philosophie appelée « dialectique » et la lutte pour un « inter-américanisme démocratique, sans hégémonie », comme s'il existait en vérité un inter-américanisme impérialiste! Tous ces points fondamentaux sont àprement défendus et soutenus avec ferveur par les chefs de l'A.P.R.A. bien qu'ils proclament leur opposition au com-

munisme. La pénétration communiste dans l'aile gauche du Parti du Peuple vient de se manifester ces derniers mois par des démonstrations d'étudiants, par des grèves anti-impérialistes et anti-nord-américaines et par des émeutes populaires auxquelles les communistes prirent part, grâce à l'appui que la fraction dirigée par le sénateur P. Luna apporta à la dictature du général Odria.

Quelque chose de similaire est constaté dans l'aile gauche de l'action démocratique du Vénézuéla. La lutte contre la dictature sert de bannière à l'infiltration communiste dans le mouvement dirigé par Romulo Betancourt.

L'opposition faite au régime de Castillo Armas, au Guatemala, est noyauté par le communisme à travers les éléments qui ont coopéré avec le gouvernement de Jacob Arbenz, et dont les plus agissants sont tenus en main par des agents de Moscou qui opèrent depuis Mexico en étroite collaboration avec le cardénisme et avec l'Ambassade soviétique au Mexique, un des foyers de la guerre politique en Amérique Latine.

La pénétration communiste à l'intérieur du figuerisme costaricain est évidente : il n'y a pas de position que le gouvernement de M. Figueres adopte qui ne soit pas colorée par le nationalisme anti-yankee, par la philosophie neutraliste. Et cette influence qui passe par Mexico arrive de derrière le rideau de fer.

Il faut porter un jugement analogue sur le cas du socialisme au Chili, à l'Equateur, à Cuba et à Panama. Les partis qui s'en réclament sont de simples partis satellites à l'abri desquels les communistes échappent à la législation répressive, trompent la vigilance policière et désarment les craintes du peuple. Un cas frappant est celui de la « Légion des Caraïbes », organisation exploitée par des aventuriers internationaux (en grande partie réfugiés espagnols) ennemis des U.S.A. Le communisme exerce une influence décisive dans le commandement de la Légion. Influence à laquelle l'aide financière de Moscou n'est pas étrangère. Cette même aide s'étend sur tous les pays d'Amérique Latine, administrée par les ambassades soviétiques accréditées tant à Mexico qu'à Buenos-Ayres, et lesquelles travaillent comme centres de conspiration, d'espionnage, de corruption et de soutien en tous genres pour les menées anti-américaines.

En ce moment les communistes ne s'occupent pas tant de grossir le nombre de leurs adhérents que d'animer la gauche des différents partis en excitant leur nationalisme et en rendant de plus en plus agressif leur anti-impérialisme yankee.

Grâce à cette infiltration dans les partis de la gauche, les communistes sont arrivés à pénétrer dans les organes de la grande presse conservatrice et libérale de l'Amérique Latine. Très souvent ils acceptent des salaires infimes dans les salles de rédaction (le Parti communiste les indemnise chaque mois) afin d'empêcher la publication d'articles contre le communisme et la Russie, ou favorables aux Etats-Unis. D'autre part, une pénétration intensive et tenace s'opère dans les milieux industriels et commerciaux où la concurrence met en rivalité les intérêts locaux et les intérêts nord-américains; c'est ce qui se passe de plus en plus fréquemment à mesure que se développe l'économie de l'Amérique Latine. Enfin l'infiltration est encore plus intense dans les cercles intellectuels où poètes, hommes de lettres, artistes cherchent une ambiance facile et une publicité à bon marché.

Il est évident qu'en Amérique Latine, contrairement à ce que M. Joao Goulart a affirmé lors de son entrevue avec le Président Eisenhower, ce ne sont ni les pays où la pauvreté est la plus

grande, ni les classes sociales les plus déshéritées, ni les couches qui souffrent le plus et ont un niveau de vie très bas qui donnent le plus grand nombre d'adeptes au communisme. Bien au contraire : le communisme de l'Amérique Latine est une fronde de gens en faux-cols. Fils de gros propriétaires adversaires du développement industriel, ambitieux des professions libérales, candidats politiques en mal d'électeurs, intellectuels avides de publicité élogieuse, gens de la classe moyenne, mécontents, entichés de snobisme ou désireux de courir des aventures politiques, voilà ceux qui grossissent les rangs des partis communistes d'Amérique Latine. Pas un seul de ces partis n'est dirigé par des ouvriers. A leur tête, on ne rencontre que des individus qui ne travaillèrent jamais de leurs mains, ou qui vinrent d'horizons totalement étrangers à l'usine, à la mine, à la plantation ou aux puits de pétrole.

Le développement tourmenté, inégal mais profond, que poursuit l'économie d'Amérique Latine, a déterminé une renaissance vigoureuse du nationalisme, un nationalisme faussé et déformé par l'influence communiste et que les communistes essaient de tourner contre l'inter-américanisme et les Etats-Unis.

C'est ainsi qu'ils utilisent des courants comme la « Troisième Position » du péronisme argentin.

Le neutralisme de l'Inde et les manœuvres de l'Égypte sont donnés en exemple de ce qui conviendrait aux pays d'Amérique Latine. Par cette voie ils arrivent à présenter le conflit Orient-Occident uniquement sous l'angle de la concurrence féroce établie entre les intérêts des grands trusts nord-américains et les plans du socialisme soviétique. On arrive ainsi à estomper et à dissimuler que le conflit en fait n'est pas entre deux nations, mais entre deux formes de vie, entre deux conceptions du travail et de l'existence : libre et progressiste l'une, totalitaire et misérable l'autre. Par les chemins du neutralisme les communistes trouvent des collaborations qu'ils n'arriveraient jamais à obtenir par ceux du marxisme-léninisme.

Au nationalisme et au neutralisme s'ajoutent les vociférations sur la « libération nationale » et sur la nécessité d'une industrialisation intense à l'image de celle déjà pratiquée en Russie et en Chine. Il ne leur est pas difficile de se servir de l'inégalité qui existe entre le niveau des Etats-Unis et celui de l'Amérique Latine pour persuader les gens que la faute de ce retard économique de l'Amérique Latine est l'œuvre délibérée des U.S.A.

EUDOCIO RAVINÈS.

Mexico, juillet 1956.

Poznan: Où sont les coupables?

VERS la fin de septembre, le gouvernement de J. Cyrankiewicz prit trois mesures : 1° Il fit poursuivre en justice cinquante-huit personnes arrêtées lors de l'insurrection de Poznan; 2° Il destitua la quasi totalité des fonctionnaires et dignitaires du parti à Poznan; 3° Il releva de ses fonctions R. Fidelski, ministre de l'Industrie des machines, et le confia aux soins d'un juge d'instruction.

Rendues publiques presque simultanément, ces trois mesures frappent les responsables des causes de l'insurrection et ceux que le gouvernement estime coupables de son déclenchement. Encore les deux dernières visent-elles à estomper l'impression produite par la première. Et celle-ci vient d'être sensiblement atténuée : sur 323 personnes qui avaient été déférées en justice, fin juillet, on n'en a maintenu que 154. Ce sont 58 d'entre elles que juge actuellement le Tribunal régional de Poznan. Quels sont ces accusés? — Pour la plupart des jeunes gens, des ouvriers qui, au gré de la police, sont traités de « bandits », de « voyous » (« khouliganes »), ou d'« éléments délinquants ».

Les conditions d'existence sont extrêmement dures en Pologne; nombre de gens volent pour pouvoir subsister. D'autre part, des années durant, un ennui mortel présidait à l'éducation et à l'instruction des enfants et des adolescents. Aussi, cherchaient-ils souvent la compensation dans des exploits qui dépassaient la mesure. Il n'est donc guère difficile de trouver parmi les jeunes ouvriers poznaniens, qui ont été mêlés à la révolte générale du 28 juin, ceux dont le passé est entaché de larcins et de quelques vols du bien public. D'autant plus que l'on traînait en justice pour un rien et punissait sévèrement, surtout les gens pauvres, n'ayant pas de « piston ».

L'insurrection de Poznan eut dans le monde entier un tel retentissement, elle suscita, en

Pologne, tant d'émotion que le gouvernement polonais fut obligé, pour y faire face, de multiplier les habiletés, sans grand souci de sincérité ni d'honnêteté.

On a donc commencé par reconnaître le bien-fondé du mécontentement ouvrier. Il fut même affirmé que de légitimes revendications avaient été écoutées par « de grands seigneurs qui avaient du coton dans les oreilles », selon l'expression imagée d'Edouard Ochab, premier secrétaire du Comité central (1). On assura qu'aucun ouvrier ne serait poursuivi pour avoir participé à la grève et à la manifestation. Mais la responsabilité de l'une et de l'autre fut attribuée à « la clandestinité » et à des « provocateurs » envoyés de l'étranger.

Ainsi, on faisait deux parts parmi les manifestants : d'un côté les ouvriers pour la plupart adultes ou âgés, qui n'ont pas été plus loin que la grève, du moins en apparence, et de l'autre les jeunes travailleurs qui poursuivirent les combats contre les troupes et la milice jusqu'à la nuit du 28 au 29 juin et le lendemain. Ce sont ceux-ci qui furent traités de « bandits », « voyous », « khouliganes » (*Trybuna Ludu*, organe central du P.C. polonais) et de « pègre polonaise » (*L'Humanité*). Isolés pendant la lutte, ils ont dû le demeurer devant l'opinion du pays et de l'étranger. Ce sont eux qui avaient été la cible des mitraillettes et des canons des tanks. Combien en avait-on fauché ainsi? Combien d'autres furent massacrés la nuit, après avoir été capturés? On l'ignore jusqu'à ce jour. Mais on sait déjà, d'après les déclarations officielles et officieuses, que la police s'est rendu coupable de « la violation de la légalité populaire ». Le procureur général, Marian Rybicki, est en possession d'une liste com-

(1) D'après *Nowe-Drogi* (*Les Nouvelles Voies*), revue théorique et politique du Comité central, juillet-août 1956.

plète des victimes, mais il ne l'a pas fait connaître. Les journaux de Poznan ont publié plusieurs nécrologies des ouvriers tombés dans les rues, le 28 juin; mais ils n'ont pas fait état de tous les tués. Les pertes en hommes, au nombre de 48, furent présentées avec un souci visible d'« équilibre » : 23 personnes du côté des troupes et de la police, 25 pour la population civile. Les cinq blessés graves décédés à l'hôpital allongent la liste funèbre, mais on ignore dans quels rangs ils combattirent.

La machination gouvernementale n'a pas réussi à dresser les deux générations l'une contre l'autre. Tout le monde sait à Poznan que les apprentis et les jeunes ouvriers ont obéi à leurs camarades plus âgés, bien que souvent ces derniers modéraient leur impétuosité, déconseillaient des actes irréfléchis. Dans les lettres adressées aux quotidiens de Poznan, des travailleurs ont protesté contre les insultes faites à leurs jeunes compagnons. Les relations mensongères, forgées pour les besoins de la propagande, n'ont eu aucune influence sur la population. Une ouvrière de l'usine de confiserie *Goplana*, de surcroît responsable syndicale, déclara, après les événements, au correspondant du *Daily Worker* : « Nous avons le droit de manifester, mais EUX n'auraient pas dû tirer ». Il insista sur le « eux ». Elle répondit indirectement : « Le gouvernement dit que c'étaient les khouliganes et les provocateurs, le peuple dit que c'était la Sécurité publique » (2).

Le peuple s'en est tenu à ce point de vue, et ferme. Ce fut cette attitude qui obligea le gouvernement à relâcher de nombreux détenus, comme elle le décida à abandonner la thèse absurde de « l'organisation clandestine », des « agents » et des « provocateurs » étrangers qui auraient déclenché la révolte du 28 juin. Il n'a maintenu comme chefs d'accusation que le « banditisme » et l'influence exercée par les émissions des radios étrangères, ou par les tracts lâchés des ballons de Free Europe.

Ce sont ces « bandits », des garçons de 18 à 22 ans, qui, au moment où nous écrivons ces lignes, répondent, au banc des accusés, des délits suivants : lynchage des agents de la police politique, attaque de leur immeuble, agressions contre les autres édifices publics.

Nous donnerons lorsqu'ils seront terminés une relation sur les procès en cours, mais on peut déjà affirmer qu'ils feront ressortir la responsabilité du gouvernement de Varsovie.

Car les vrais responsables des événements des 28 et 29 juin, ceux dont la culpabilité ne peut être mise en doute, sont : le Comité central du Parti et le gouvernement ainsi que leurs représentants à Poznan, les dignitaires locaux du Parti et des syndicats. Ce sont eux qui devraient se trouver aujourd'hui au banc des accusés.

Conditions et circonstances de la révolte

On connaît les conditions économiques, politiques et sociales que les communistes ont créées en Pologne durant les onze années de leur domination. Il est difficile d'imaginer qu'ils puissent les changer du jour au lendemain. Ils auraient néanmoins pu essayer de les atténuer. Certes, ce ne serait guère pour eux une affaire de tout repos car, en plus des difficultés économiques qui s'accumulent depuis trois ans, les dirigeants sont considérablement gênés par le manque de confiance qui se manifeste à leur égard, jusque dans les rangs du parti. La « déstalinisation » leur a porté un coup très rude. On admet encore qu'un homme politique change d'attitude du jour au lendemain, mais le revirement d'équipes tout entières offense la morale la plus élémentaire.

Un changement de politique exige des hommes nouveaux, qui n'ont pas été déconsidérés ou compromis sous le régime précédent. A cet égard la situation en Pologne est plus « délicate » qu'en U.R.S.S. Ici, entre l'équipe dirigeante actuelle et celle d'autrefois, il y a au moins une nette ligne de démarcation : la mort de Staline et de Béria. Là, il n'existe même pas un tel « renouveau » de chefs. Aussi est-il clair que les dirigeants polonais éprouvent des difficultés à manier la terreur, et cela explique que, dans l'affaire de Poznan, ils aient multiplié les fautes qui provoquèrent la révolte et son tragique déroulement.

Indifférence à l'égard du conflit du travail

Ni le gouvernement, ni le Comité central du Parti ne peuvent prétendre qu'ils ignoraient le conflit du travail à ZISPO (*Etablissements Staline de Poznan*) ou qu'ils en furent insuffisamment informés. Le différend entre les ouvriers et la direction d'entreprise était ancien. Il atteignit sa phase aiguë en mai et en juin derniers, mois qui virent une vague de mécontentement déferler à travers toute la Pologne. Les grèves — perlees, tournantes, etc. — éclatèrent un peu partout; les réunions d'usines se firent orageuses et les protestations qu'y firent entendre les travailleurs, devinrent véhémentes; ici et là, des manifestations eurent lieu dans les rues.

Pourquoi la ville de Poznan eût-elle fait une exception? Parce que le 16 juin y fut inaugurée la 25^e Foire Internationale? Mais les ouvriers pensaient que précisément pour cette raison le gouvernement serait plus enclin à donner une suite favorable à leurs revendications. Existe-t-il de par le monde des ouvriers qui n'eussent pas mis une telle occasion à leur profit pour faire pression sur le gouvernement ou sur les employeurs? Or, contrairement à ces prévisions, le gouvernement ne fut guère sensible aux réclamations ouvrières. En conséquence, dès la mi-juin la grève perleée passa d'un atelier à un autre et toucha les usines l'une après l'autre. Quinze jours durant, le gouvernement ne prit aucune initiative pour empêcher le conflit. Des efforts furent faits par les travailleurs pour attirer l'attention des organisations syndicales, du parti et du gouvernement sur la situation à ZISPO; sans résultat.

Mépris pour les revendications ouvrières

Tout d'abord, les ouvriers de ZISPO avaient projeté un « débrayage » total pour le lundi 25 juin. Puis, sur la proposition du département W-3, ils firent une dernière tentative : ils envoyèrent une délégation à Varsovie; au cas où elle n'obtiendrait pas satisfaction ou serait inquiétée par la police, la grève serait déclenchée le 28 juin. De nouveau, le parti, les syndicats, les pouvoirs publics demeurant sourds et immobiles, les travailleurs s'agitent dans les réunions d'usine. Ils le font ouvertement, voire avec éclat, de sorte que tous les notables locaux et ceux de Varsovie connaissent leurs décisions.

La délégation ouvrière arrive à Varsovie le mardi 26 juillet. Elle a des entretiens de plusieurs heures à la Fédération des Métaux, ensuite au Ministère de l'Industrie des machines; avec le vice-ministre Demidowski et le ministre Fidelski. Les pourparlers n'aboutissent pas à un accord. Certes, le ministre n'infirme pas nombre de « questions incontestables », mais il se refuse à prendre un engagement ferme de les satis-

(2) Voir *Daily Worker* du 3 juillet 1956.

faire dans un bref délai. Il propose de réunir une commission qui « étudiera les possibilités, etc. ». Les ouvriers ne connaissent que trop bien ces façons de remettre les choses aux calendes grecques. Ils font allusion à la grève. En réponse, M. Fidelski profère la menace : « Je ne crains pas votre grève. Si vous descendez dans la rue, nous enverrons des chars » (3).

La responsabilité des pouvoirs publics

En réalité, les travailleurs de ZISPO n'ont pas manqué d'initiative. Sans ignorer que, dans ce régime du pouvoir centralisé à outrance et de la bureaucratie omnipotente, ni les autorités locales, ni même le ministre, ne peuvent rien faire de leur propre chef, ils décidèrent d'intéresser à leur affaire le Présidium du Conseil des ministres, détenteur de la *plena potestas*. Aussi, dans des réunions et meetings, réclamèrent-ils la venue à Poznan du premier ministre, Joseph Cyrankiewicz, afin qu'il puisse écouter lui-même leurs doléances, éventuellement les discuter avec eux et prendre la décision définitive en connaissance de cause.

M. Cyrankiewicz n'est pas venu.

A Varsovie, la délégation essaya de pénétrer au siège du Présidium du Conseil des ministres, le mercredi 27 juin. En vain : elle ne sera point reçue.

Ce même mercredi, les ouvriers du département W-3 ont fait preuve du maximum de bonne volonté. Un groupe de journalistes étrangers qui, retour de Finlande, s'était arrêté à Poznan, a exprimé le désir de visiter W-3 qui fabrique les wagons. La direction conjura les ouvriers, qui étaient précisément en grève perlée, de reprendre le travail, ne fût-ce que pour la durée de la visite. Ils consentirent. Ce furent les guides officiels qui renseignèrent les journalistes sur les conditions du travail et les salaires. Tout se passa en ordre parfait. Le rédacteur du journal communiste qui relève cet acte de « patriotisme » assure que ses confrères ne se sont aperçus de rien (4).

Mais revenons à M. Cyrankiewicz.

Le jeudi 28 juin au matin, lorsqu'ils eurent décidé la grève générale, accompagnée d'une manifestation de rues, les ouvriers adressèrent un télégramme au premier ministre, sollicitant sa venue à Poznan. Ils étaient convaincus qu'il viendrait. Comment un chef de gouvernement qui se dit « ouvrier » pourrait-il ne pas se rendre à une telle invitation, lorsqu'une manifestation ouvrière se déroule dans des conditions particulièrement graves ? Aussi informèrent-ils le personnel des autres entreprises que Cyrankiewicz serait là et qu'il prendrait certainement la parole au meeting prévu vers 10 heures devant l'Hôtel de Ville. La sagesse (ou la naïveté) des ouvriers est allée plus loin : ils informèrent les dignitaires locaux du meeting et les invitèrent à y assister. Ils ont cru que ceux-ci feraient au moins acte de présence.

Après les événements, les communistes diront que « des provocateurs » ont répandu de tels bruits pour attirer les ouvriers au meeting et à la manifestation (5). Comme si les ouvriers poznanais avaient un tel désir de voir et d'entendre J. Cyrankiewicz et les dignitaires communistes de leur ville pour qu'un « mensonge de provocation » (*Trybuna Ludu*) ait pu suffire pour que le personnel de toutes les entreprises abandonnât aussitôt le travail.

Arrestation des délégués ouvriers

L'affaire de la délégation n'a pas été jusqu'ici éclaircie. D'après les communistes, la nouvelle relative à leur arrestation aurait été répandue

par « des provocateurs ». Mais il n'existe pas à ce jour de déclaration collective des vingt-cinq délégués, élus les 23 et 25 juin, affirmant qu'ils se trouvaient en liberté et démentant leur arrestation. Par contre, une déclaration, signée du directeur général de ZISPO, du premier secrétaire de la section communiste des Établissements et du président du comité d'entreprise, qui n'étaient pas membres de la délégation, flétrit « le mensonge grossier forgé pour justifier des pillages et des agressions ».

Il ne semble pas que la police ait arrêté tous les délégués dans la nuit du mercredi au jeudi. Selon certaines relations, elle en a appréhendé dix, selon d'autres, dix-huit. Même partielle, la mesure exaspéra. En effet, l'arrestation des délégués n'a fait qu'étendre la décision primitive des ouvriers de ZISPO. Dès lors, il ne fut plus question de grève dans une seule entreprise, mais d'une grève générale dans le cadre de la ville et d'une grande manifestation populaire. De la part de la police politique, ce fut un faux-pas de taille.

Le dialogue de sourds

Lorsque, dans la matinée de jeudi, le cortège ouvrier s'acheminait sur un parcours de six kilomètres, vers le centre de la ville, les autorités locales de Poznan entamèrent avec la capitale un véritable dialogue de sourds. Varsovie ne semblait pas comprendre ce qu'on lui expliquait. Poznan n'arrivait pas à saisir l'attitude des pouvoirs publics devant la grève générale et la manifestation. Enfin, après de longues explications, Varsovie comprit que c'était grave. Poznan apprit qu'il ne fallait pas tirer. Ce fut tout. Aucune instruction, aucune décision de la part des pouvoirs publics centraux. Aucune initiative de la part des autorités locales.

Ce sont ces preuves éclatantes de faiblesse, d'insouciance et de légèreté qui serviront plus tard à forger la légende du « bon pouvoir ». Les journaux et les orateurs communistes s'en saisiront pour déclarer : « Le pouvoir populaire ne tire pas sur les ouvriers. »

Mais, au moment des événements, nul n'a pensé que, face aux grévistes, tout pouvoir dispose d'une gamme variée de moyens autres que les balles de mitraillettes ou de mitrailleuses.

C'est pourtant en tirant sur les ouvriers que le gouvernement Cyrankiewicz étouffa la révolte de Poznan.

La panique des autorités locales

La décision de Varsovie : « Ne pas tirer », passa sur les fils téléphoniques jusqu'aux commissariats de police, jusqu'aux postes de la banlieue poznanienne. Puis, les téléphones des autorités se turent et ne répondirent plus aux appels des subalternes. Car, dès qu'ils eurent reçu l'interdiction de tirer, les dignitaires l'interprétèrent à leur façon ; il fallait se cacher, sinon fuir la ville. C'est qu'en dépit des assurances du premier ministre dans la « confiance accrue dans le bon sens des masses » (6), ils préféreraient se méfier.

(3) Confirmé par Ph. Ben, dans *Le Monde* du 30 juin 1956.

(4) *Unita* du 3 juillet 1956.

(5) La police a même fourni aux journalistes étrangers les noms de deux de ces « provocateurs » : Matyja et Wielgosz, membres de la délégation ouvrière. Mais les journaux de Poznan n'ont pas osé publier un mensonge aussi grossier ; ils se sont limités à accuser : le premier « d'avoir exercé la terreur à l'égard du personnel d'une entreprise », le second d'avoir assailli un commissariat de police.

(6) Déclaration du premier ministre, J. Cyrankiewicz, à la Diète, en avril 1956.

Et les chefs responsables « d'organisations de masses » de vider les lieux, suivis bientôt par leurs subordonnés. Et cela jusqu'aux commandants des postes de police de la banlieue.

Bref, les représentants des pouvoirs locaux se dispersèrent, avant même que les manifestants aient pensé à s'en prendre à eux. Ceci se passa à 9 h. 30, deux heures à peine après que le cortège des travailleurs eût quitté ZISPO.

La défection, l'absence et le vide

J. Cyrankiewicz n'est pas arrivé.

Les hauts fonctionnaires d'Etat et les responsables du parti n'ont pas répondu à l'invitation ni aux appels des manifestants. D'ailleurs, ils ne se trouvaient plus ni à l'Hôtel de Ville, ni dans la Maison du Parti ouvrier unifié, sise en face.

A qui parler? A qui présenter les revendications, demander des explications sur le sort des délégués? Ce moment de désarroi marque le tournant de la manifestation ouvrière, jusqu'ici pacifique. La foule commence, non sans raison, à s'impatienter, à se fâcher. Les orateurs de hasard également. Des mots d'ordre sont lancés qui n'ont pas retenti auparavant. Des décisions collectives, prises à la hâte, se substituent au pouvoir qui fait défaut. C'est ainsi qu'une partie de manifestants se précipite vers la prison, tandis qu'une autre fonce chez le commandant de la milice civique. Une foule excitée se précipite dans les couloirs et les salles de la Maison du Parti, du siège du Conseil populaire. Nulle part, les manifestants ne trouvent les délégués. Personne non plus ne peut leur indiquer où ceux-ci se trouvent. Ils se dirigent donc sur l'immeuble de la police politique, la *Bezpięka*.

La fusillade

Les agents de la police politique commirent alors une grave faute.

Voyant arriver devant leur immeuble un groupe porteur du drapeau national, composé surtout d'enfants et d'adolescents, les agents les accueillirent des jets de lances d'incendie. Puis, ils firent feu. C'est là que tomba la première victime, un garçon de 16 ans, apprenti à ZISPO. Bientôt d'autres tombèrent, car les policiers tiraient sur la foule.

Après les événements, dans des explications tortueuses, les hommes de la police politique essayèrent d'éluider l'accusation, prétextant que deux des leurs avaient été tués. Leurs relations se contredirent : le chef dira une chose, ses subalternes une autre. Autres encore seront les relations de ces « témoins oculaires » pour qui les policiers sont des héros. Par contre, tous ceux qui ont pris part à la manifestation n'ont aucun doute, de même que les témoins étrangers. Au procès en cours la vérité se fait jour : ce fut la police politique qui tira la première.

La décision des agents de la *Bezpięka* s'explique parfaitement au point de vue psychologique : Il est interdit de tirer, donc il faut fuir; on ne peut pas fuir, donc il faut tirer. C'est pourquoi nul d'entre eux n'a tenté d'entamer des pourparlers avec les manifestants, ni de pactiser, ni de faire entrer quelques-uns dans l'immeuble pour qu'ils puissent constater que les délégués ne s'y trouvaient pas.

Au lendemain des événements, J. Cyrankiewicz a qualifié les cent policiers de héros, de défenseurs héroïques du pouvoir. La presse communiste donna le même son de cloche. Or, en tout état de cause, ce ne fut guère le pouvoir qu'ils ont défendu.

Dès lors, les événements se précipitèrent. Le drapeau blanc et rouge, trempé dans le sang de la première victime, flotta dans la ville. Sa poursuite tragique excitait la foule à la révolte, à la haine et à la vengeance. Des groupes de manifestants se formèrent qui recherchaient des armes. Ils s'en saisirent au siège de la police et dans les commissariats. D'autres les confisquèrent dans les usines. Les étudiants les apportèrent de l'Université. Par groupes de vingt ou de trente, de jeunes ouvriers et écoliers partirent en voitures « confisquées » pour réquisitionner les armes et les munitions en dépôt aux postes de police de la banlieue. Un camion transportant les soldats, renfort pour la police politique assiégée, fut pris d'assaut par les manifestants. Les deux tanks : 203 et 264 subirent le même sort. Les insurgés s'en retournèrent vers l'immeuble de la *Bezpięka* et firent feu jusqu'à l'épuisement des munitions. Tout homme armé chercha la position devant l'immeuble, ou dans son voisinage pour tirer contre la police politique.

La couardise des policiers avait provoqué l'orage.

Le crime des pouvoirs publics

Le 28 juin dans l'après-midi, les unités blindées, les détachements du Corps de Sécurité de l'Intérieur et de police, appelés d'urgence de différentes villes, affluent nombreux à Poznan. C'est sous leur protection qu'y arrive le premier ministre J. Cyrankiewicz, accompagné du secrétaire du Comité central du Parti, E. Gierek, et du président de la Centrale syndicale, V. Klosiewicz. D'accord avec des officiers supérieurs, ils préparent l'ordre de bataille contre les ouvriers. Ce plan consiste à : 1° investir au moyen d'un grand nombre de tanks, de voitures blindées et d'unités d'infanterie, les manifestants massés en foule dense dans la partie ouest de la ville; 2° les attaquer d'emblée, le soir; tirer des tanks, les effrayer par le vrombissement d'avions; isoler les hommes armés de ceux qui ne le sont pas; disperser ces derniers; 3° attendre la nuit et, à la faveur de l'obscurité, traiter les groupes armés comme « bandits »; 4° convaincre l'opinion publique que « le pouvoir populaire ne tire pas sur le peuple, sur les ouvriers », mais qu'« il n'épargnera pas les bandits, les khouliganes, les provocateurs ».

En réalité, « le pouvoir populaire » tira également sur les personnes désarmées. Avant la tombée de la nuit, il fit des victimes parmi des femmes, des enfants et des ouvriers âgés. Et comment les choses se sont-elles passées la nuit, seul « le pouvoir populaire » le sait. Un jour on apprendra le nombre exact de tués parmi ces « bandits », qui le jeudi matin encore étaient de jeunes ouvriers, dont certains étaient affiliés à l'Association de la Jeunesse, le komsomol polonais.

Le gouvernement de Varsovie, la direction centrale du Parti et celle des syndicats n'ont témoigné ni de plus de courage, ni de plus d'intelligence que leurs sous-ordres de Poznan. Pendant plusieurs heures, nul n'a eu l'idée d'essayer un rétablissement pacifique de l'ordre. Les avions volaient au-dessus de la ville, sans qu'aucun tract y ait été lancé. La foule d'abord, les hommes armés ensuite, furent investis par les forces militaires. Mais aucune tentative n'a été amorcée, ne fût-ce que par le truchement de quelques médiateurs, pour discuter avec les rebelles, pour les avertir qu'ils n'avaient plus aucune chance de sortir victorieux du combat.

Un ennemi extérieur aurait été plus chevaleresque.

Le silence de la Diète

Le 5 septembre dernier, la Diète ouvrait sa session ordinaire. Session qui, de l'avis de certains, marque « la renaissance, le printemps du parlementarisme polonais ». Aussi s'attendait-on à ce que les événements de Poznan aient un écho dans son enceinte, au moins dans quelques interventions. On l'espérait d'autant plus que depuis le 20^e Congrès du Parti Communiste de l'U.R.S.S., les élus polonais sont autorisés à présenter des interpellations, à exprimer leur mécontentement, voire à critiquer les ministres.

A peine trois d'entre eux ont fait allusion à la révolte de Poznan. Encore n'ont-ils dit que des choses connues de tout le monde, ou bien liées indirectement aux événements dramatiques.

Nul n'a parlé de la responsabilité des pouvoirs publics dans l'orage qui avait meurtri Poznan.

Le pouvoir populaire a conscience des fautes graves qu'il a commises. R. Fidelski, destitué, se tient à la disposition du juge d'instruction. L'épuration vient d'être effectuée aux Comités du Parti de la ville et de la voïévodie de Poznan. Or, Fidelski avait menacé d'envoyer les tanks, mais ce ne fut pas lui qui les a envoyés. Les dignitaires poznanais du parti s'enfuirent parce qu'ils n'avaient pas le droit de tirer, Mais Cyrankiewicz, Gierek et Klosiewicz, eux, envoyèrent les tanks et donnèrent l'ordre de tirer.

Qui les traduira en justice?

JEAN MALARA.

BIBLIOGRAPHIE

LETTERES DE RUSSIE AU GÉNÉRAL SIKORSKI, par Stanislas KOT (1).

A LONDRES vient de paraître un important ouvrage de 566 pages qui aurait certainement retenu l'attention de tous les historiens de la dernière guerre s'il n'avait été publié en langue polonaise.

Ce livre est l'œuvre de M. Stanislas Kot, ancien professeur de l'Université de Cracovie, historien de la Réforme, qui fut ambassadeur de Pologne en U.R.S.S. pendant la guerre, après la reprise des relations entre les deux pays, que le pacte Sikorski-Maïsky stipula en juillet 1941. C'est le chef du gouvernement, le général Sikorski lui-même, qui désigna pour ce poste son ami d'enfance Kot, alors ministre du gouvernement polonais en exil. De septembre 1941 à juillet 1942, Kot devait occuper ce poste de confiance à Moscou puis à Kouïbichev.

Ce sont les lettres, les rapports, les télégrammes alors envoyés chaque jour au chef de son gouvernement que l'ancien ambassadeur de Pologne a rassemblés et commentés dans cet ouvrage. Au caractère officiel de ce genre de documents, les lettres ajoutent une note personnelle; elles constituent un récit très vivant écrit avec toute la franchise qu'autorise entre deux hommes d'Etat une amitié de longue date.

Ce livre jette une lumière vive sur les relations soviéto-polonaises au cours de ces années tragiques. Le drame de Katyn, l'assassinat de H. Erlich et de V. Alter, dirigeants du BUND, le problème des Juifs, des Ukrainiens, des Russes blancs, des ressortissants polonais enlevés par les soviétiques y sont tour à tour évoqués. Et le lecteur découvre le climat politique de l'U.R.S.S. à cette époque : intrigues des dignitaires du régime, méthodes perfides employées tant par Staline que par Molotov et par Vichynsky, provocations opérées dans le milieu polonais par le N.K.V.D.

Dans cette atmosphère de conspiration, devant l'obsession russe des espions dissimulés partout, l'ambassadeur de Pologne devait agir avec une extrême prudence, d'autant plus qu'il se trouva dans des situations peu familières aux autres diplomates. En 1941, le pacte Sikorski-Maïsky eut pour conséquence la libération des Polonais détenus dans les camps et les prisons soviétiques; du jour au lendemain, des centaines d'hommes et de femmes, avec parfois leurs enfants, qui se trouvaient dispersés sur le vaste territoire russe,

affaiblis par les privations ou épuisés par la détention, vinrent réclamer aux diplomates polonais une aide matérielle et morale. En toute hâte, il fallut les secourir, organiser leur transport dans des régions plus clémentes, aider à retrouver les membres séparés de chaque famille. Or, en dépit du pacte, les autorités soviétiques multipliaient les obstacles et procédaient même à de nouvelles arrestations. Il fallut donc que l'ambassadeur, en plus de ses nombreuses préoccupations, intervint en faveur des détenus et entreprit des démarches interminables pour retrouver trace des disparus.

Ces lettres attirent également l'attention sur des faits que les historiens polonais se sont bien gardés, jusqu'ici, de dévoiler. C'est ainsi qu'elles révèlent les circonstances dans lesquelles en 1942 les troupes polonaises (74.000 hommes) quittèrent l'U.R.S.S. ainsi que 40.000 civils. Pourtant, à cette époque, le président Sikorski s'efforçait de maintenir l'armée — aviateurs exceptés — en territoire soviétique en dépit de tous les obstacles qu'on lui opposait. Il voulait ainsi, d'une part, obtenir plus facilement la libération de tous les détenus polonais et leur venir en aide, d'autre part, créer des conditions favorables à l'indépendance de la Pologne. Telle était également l'attitude de l'ambassadeur Kot. Ces lettres montrent bien comment il lui fallut peu à peu renoncer aux espérances de la Pologne.

Cependant, Staline intriguait. Saisi de panique au début des hostilités germano-soviétiques, il avait repris confiance en constatant le peu d'intérêt porté par les puissances occidentales à leur allié polonais; il s'efforça donc de faire obstacle à la tactique de Kot et de Sikorski. Comme d'habitude, il chargea des tiers de tirer les marrons du feu. Il eut recours par exemple au général Anders, commandant en chef de l'armée polonaise en U.R.S.S. Staline consentit avec empressement au départ pour le Moyen-Orient des troupes commandées par Anders. Ce projet avait été conçu et réalisé sans l'accord du président Sikorski et à l'insu de l'ambassadeur Kot; il devait donner à Staline le moyen de se dégager de toutes ses obligations envers le gouvernement polonais.

Les lettres de Stanislas Kot apportent bien d'autres révélations. Elles constituent une source de documentation unique sur l'un des aspects mal connus de la dernière guerre.

Lucienne REY.

(1) Ed. Jutro Polski, Londres, 1956.

Les "réalisations culturelles" du régime communiste polonais

DANS une série d'articles sur la Pologne d'aujourd'hui, dus à la plume de M. Philippe Ben et publiés récemment, *Le Monde* écrivait notamment, le 11 août 1956 : « *Aucun visiteur étranger en Pologne, même le plus critique, ne peut contester l'opinion de M. Mackiewicz au sujet des activités culturelles de la Pologne nouvelle. C'est une chose qui frappe à chaque pas... On ne peut pas rester indifférent en constatant avec quelle piété furent reconstituées les vieilles maisons de Varsovie, de Gdansk ou de Wrocław... Non moins impressionnante est l'attitude du régime envers l'effort d'édition...* »

Nul ne contestera, en effet, qu'un certain nombre de vieux palais historiques, d'églises et de maisons anciennes aient été reconstitués « avec piété » à Varsovie et dans quelques autres grandes villes polonaises, ceci d'ailleurs au détriment de la construction d'immeubles d'habitation dont la pénurie crée une situation catastrophique. D'autre part, il est exact qu'on édite actuellement beaucoup de livres en Pologne et que certains de ces livres sont fort beaux et relativement bon marché. L'effort culturel d'une nation ne saurait se limiter cependant à la reconstruction de quelques vieux palais ou maisons anciennes, ni à l'édition de livres, dont un grand nombre d'ailleurs ne servent que la propagande du régime et ne sont lus par personne.

Cet effort culturel doit apparaître dans les domaines les plus divers et embrasser l'ensemble de la vie d'une nation. Le concentrer sur tel ou tel secteur, spectaculaire sans doute, mais point suffisant des activités nationales, ne suffit pas. C'est une gageure que de vouloir juger cet effort d'après un certain nombre de monuments historiques reconstruits ou de livres édités. Pour apprécier à leur juste valeur les activités culturelles de la Pologne nouvelle, il faudrait en connaître de nombreux autres aspects que M. Philippe Ben passe entièrement sous silence et dont il ne sait rien sans doute.

On publie actuellement beaucoup de livres en Pologne. Soit. Laissons de côté le caractère souvent tendancieux d'un grand nombre de ces ouvrages. Mais, s'il doit être vraiment efficace, un grand effort d'édition doit être accompagné d'aussi grandes réalisations sur le plan des bibliothèques publiques. L'un ne se conçoit pas sans l'autre. Or, quelle est à cet égard la situation actuelle en Pologne? Laissons la parole à la presse et à la radio polonaises, gouvernementales bien entendu puisqu'il n'en existe pas d'autres dans ce pays, et voyons un peu ce qu'elles nous racontent à ce sujet.

Le scandale des bibliothèques publiques

À côté de la Bibliothèque Yagielonne de Cracovie, la Bibliothèque Nationale de Varsovie fut, depuis toujours, un des trésors culturels les plus précieux de la nation. Elle contenait plus d'un million de volumes, parmi lesquels un grand nombre de livres anciens, souvent uniques, et de manuscrits. Son immeuble moderne fut miraculeusement épargné par la guerre. Qu'advient-il maintenant de cette bibliothèque?

Le 5 février dernier, la radio de Varsovie lui consacra une intéressante émission. Grâce à

celle-ci, on a pu apprendre que le régime communiste polonais a logé dans l'immeuble de la Bibliothèque Nationale de Varsovie, rue Rakowiecka, l'École Supérieure de Planification et de Statistique. Sans doute, une petite partie de l'immeuble fut laissée à la disposition de la bibliothèque. Mais une toute petite partie seulement. « *Aussi bien les collections de la Bibliothèque que son nombreux personnel* », constatait la radio de Varsovie, « *sont considérés actuellement, et non sans raison, par l'École de Planification et de Statistique comme des sous-locaires encombrants. ... La bibliothèque, enrichie par de véritables trésors provenant des châteaux et des maisons de divers magnats, conserve ce bien national dans plusieurs endroits différents et dans des conditions épouvantables, qui donnent une idée particulièrement défavorable de notre culture. Peu nombreux sont ceux, en Pologne, qui seraient au courant des véritables exploits de jongleurs que doivent accomplir les hommes de science pour parvenir à y loger leurs propres personnes et leurs tables, ou trouver sur les murs quelques centimètres de place pour y accrocher une étagère.* »

Ces « salles de travail » sont souvent logées dans le sous-sol ou dans des cabinets de toilette. « *Une petite dame très bien* », raconte la radio, « *vient d'ouvrir la porte d'un tel « local », qu'elle avait déniché elle-même. La cuvette de w.-c. a été, naturellement, éloignée, mais la chaîne de vidange avec sa poignée en porcelaine témoigne avec éloquence des origines des lieux. ... Dans un autre « local », ... « sont entassées plusieurs tonnes de livres, couverts de poussière de nombreuses années et point mentionnés dans les catalogues. Il y a ici des déchets, à côté d'ouvrages sans prix... Tout ce qui parvient à la bibliothèque est emmagasiné dans le pire désordre... Les livres sont emmurés, inaccessibles... »*

Ce scandale de la Bibliothèque Nationale de Varsovie est évoqué également par le journal *Express Wieczorny* (n° 110, 1956). « *Le sort de la Bibliothèque reste toujours en suspens* », écrivait ce journal. « *Pendant six mois, une vive discussion a eu lieu sur ce sujet dans la presse, à la radio... Le résultat? Ce n'est que dans dix ans qu'on construira un nouvel immeuble pour la Bibliothèque. Pour le moment, celle-ci se trouve dans une situation catastrophique. Les manuscrits, ainsi que les 1.500.000 volumes précieux, dont une partie seulement ont pu être casés, pourrissent dans les caves de Varsovie et en dehors de la capitale. Il suffit de voir les quelques 60.000 livres qui remplissent un « espace » situé au-dessus du vestiaire du bâtiment rue Rakowiecka. Ils sont couverts de poussière, jaunis, desséchés. Ou ces autres collections, entassées rue Okolnik, dans une salle aux murs nus, avec, pour ventilation naturelle, des trous dans le toit. Qui peut savoir dans quel état sont d'autres collections et d'autres livres sur lesquels nul n'a jeté un coup d'œil depuis des années?... »*

La très riche Bibliothèque Médicale de Varsovie végète dans des conditions semblables. Depuis des années, ses collections sont logées dans un bâtiment, rue Chocimska 22. « *Le terme « logées », écrit le journal Trybuna Ludu du 29 juillet dernier, « ne donne cependant aucune idée du véritable état des choses. Les livres de*

la Bibliothèque ne sont pas « logés », mais entassés. Un demi-million de volumes, souvent fort précieux, occupent trois grands magasins, des couloirs et l'escalier. La « salle de lecture », destinée à des milliers de médecins et d'étudiants en médecine de Varsovie, compte... douze places. Rien donc d'étonnant à ce que, dans la soirée en particulier, nombre d'entre eux lisent dans le couloir... »

En plus de cela, comme le révèle l'hebdomadaire *Po Prostu* (n° 24, 1956), 2.480 ouvrages, appartenant tous à la littérature polonaise, sont actuellement à l'index, ce qui veut dire que les livres en question ne peuvent se trouver que dans des bibliothèques scientifiques, qui n'ont le droit de les mettre à la disposition des lecteurs que « dans des cas exceptionnels et sur autorisation spéciale ».

Il existe trois listes d'ouvrages interdits. La première concerne des livres publiés avant la guerre; la seconde, des ouvrages d'après-guerre, qualifiés pudiquement de « dépassés par l'actualité ». La troisième, enfin, des livres pour enfants. Ainsi, par exemple, écrit le journal, les œuvres de Dickens, de Balzac et des grands poètes polonais Krasinski et Slowacki furent retirés des bibliothèques publiques. « Récemment encore », ajoute-t-il, « la Direction Centrale des Bibliothèques a donné l'ordre de retirer trois cents ouvrages nouveaux, publiés ces dernières années. Ainsi, par exemple, tous les livres de Roman Werfel (auteur communiste) se sont subitement avérés « dépassés pas l'actualité. » Comme l'a annoncé un directeur de cette institution, des livres d'une valeur globale de 76 millions de zlotys seront, cette année, transformés en pâte à papier.

L'état lamentable des écoles, des maîtres et des diplômés

Passons maintenant à un autre domaine, celui de l'Education Nationale, des écoles. C'est sur lui que devrait se porter, en premier lieu, tout « effort culturel » d'une nation, d'un régime. Voyons donc un peu ce que dit sur ce sujet la presse polonaise.

Dans son édition du 9 décembre dernier, le journal *Trybuna Ludu* s'occupe des conditions de travail à l'Ecole Supérieure de Musique de Varsovie. « Lors d'une réunion dans cette école », constate-t-il, « il fut établi que seize parmi les salles de cours de celle-ci, dont certaines sont situées dans les sous-sols, sont si exigües qu'il est difficile de concevoir un travail sérieux dans de tels locaux. Lorsqu'il y a dans une telle pièce une table et, par exemple, une contre-basse, on se demande où y trouveront encore de la place un professeur et un étudiant. Ce n'est pas de l'exagération, mais la triste réalité. De nombreux professeurs donnent leurs cours dans leurs appartements, car, à l'école, ils manquent non seulement de salles de cours, mais même de meubles. »

« Mais il ne s'agit pas seulement de locaux », ajoute le journal, « on a discuté également de la brûlante question des internats et des instruments. Ces derniers ne sont pas assez nombreux. De plus, une grande partie des pianos, que l'école avait reçus en 1945, au titre de réparations (dommages de guerre), sont hors d'usage... L'école ne possède point d'orchestre propre. Pourtant, elle a une chaire de direction (pour des futurs chefs d'orchestre). Comment conduire un orchestre qui n'existe point? On a discuté ensuite des problèmes de la bibliothèque. Celle dont l'école dispose, est casée, tout comme une partie des salles de cours, dans le sous-sol. Il n'y a, évidemment, pas assez de place et les conditions de travail y

sont particulièrement difficiles, comme dans toute l'école d'ailleurs. »

Mais, en même temps, au prix d'innombrables millions et à des fins de propagande, on organise à Varsovie des concours internationaux Chopin. On dote ces concours de prix importants en espèces et on invite, au frais du gouvernement, des dizaines de concurrents étrangers et de critiques musicaux.

Les autres écoles? Dans son numéro 134, 1956, le journal *Glos Pracy* s'occupe de ce problème. Il expose la situation scolaire dans la ville de Nowy Sacz. « Durant onze ans de régime populaire », écrit-il, « une seule école nouvelle fut ouverte dans cette ville, tandis que toutes les autres, vieilles de cinquante à soixante ans et délabrées par l'occupant, n'ont même pas été remises en état. Il n'y a jamais eu de crédits pour cela. Aussi, à l'école Kochanowski, il a fallu suspendre les cours à l'étage supérieur, car les plafonds menaçaient de s'effondrer. A l'école Mickiewicz, des morceaux de plafond sont tombés une demi-heure après le départ des écoliers. Et il faut s'attendre bientôt à des accidents semblables à l'école de la reine Hedvige et du roi Jagiello. »

Comment sont rémunérés les enseignants des écoles de la « Pologne populaire »? C'est le journal *Express Wieczorny* qui, dans son numéro 127, 1956, examine cette question. « De tous les pays des démocraties populaires », écrit-il, « c'est en Pologne que les instituteurs ont le plus grand nombre d'heures hebdomadaires obligatoires à donner. En même temps, leurs rémunérations se situent sensiblement en dessous de la moyenne, en vigueur dans le pays. Actuellement, après avoir achevé son instruction dans une Ecole Normale, un instituteur débute à l'école avec une rémunération de 660 zlotys par mois. Après quinze ans de travail, il aura 900 zlotys. Plus tard, même s'il devait travailler quinze autres années encore, il ne sera plus augmenté... » Ajoutons qu'avec 660 zlotys, il est difficile d'avoir, en Pologne, une paire de chaussures convenables.

Que deviennent d'autres diplômés des écoles supérieures polonaises? C'est l'hebdomadaire de Varsovie, *Nowa Kultura* et le journal *Zycie Warszawy* qui répondent à cette question.

Dans son édition du 15 juillet dernier, le premier écrit : « La plupart des diplômés des humanités n'obtiennent point de travail dans leur spécialité. Et ceux qui l'obtiennent ne le reçoivent point aussitôt. Ainsi, un diplômé de langue polonaise s'est vu obligé de vendre des chaussures pendant un an. Un autre, diplômé de philosophie, n'a réussi que grâce à une puissante protection à se voir embauché comme travailleur de force à l'Académie des Sciences. Quant à son collègue, philosophe également, il est devenu cuisinier... Tous les journaux polonais », conclut *Nowa Kultura*, « reçoivent de nombreuses lettres leur faisant savoir que nos diplômés travaillent comme portiers, vendeurs, etc. »

A quoi *Zycie Warszawy* ajoute, dans son édition du 24 novembre 1955, les considérations suivantes, au sujet des diplômés des écoles agricoles en particulier. Il ne s'agit point « d'exceptions », constate ce journal : « Nous nous sommes déjà habitués au fait qu'un bon millier de telles « exceptions » circulent au milieu de nous à Varsovie. Ils vendent des harengs, comptent les briques, discutent des progrès dans l'agriculture. Ce qui nous inquiète particulièrement, ce sont les méthodes générales des deux ministères compétents (Ministère de l'Agriculture et celui des Fermes d'Etat), qui sont les principaux fournisseurs de travail pour les milliers d'ingénieurs

et techniciens qui quittent, chaque année, nos écoles agricoles... Une bonne moitié des zootechniciens et agronomes collectifs, qui, depuis cinq ans, ont été dirigés vers les fermes d'Etat, ne travaillent plus et sont partis. Par contre... plus de la moitié des agronomes collectifs (en fonction) ne possèdent guère d'instruction agricole... Il existe des centaines de cas, où, arrivant sur place, un diplômé n'y trouve point le poste qui, pourtant, lui était garanti... Il arrive même qu'il ne puisse trouver la ferme d'Etat où il devait travailler... »

**

Tout cela, c'est la presse polonaise, étroitement contrôlée par le gouvernement, qui le dit. Or, cette presse ne saurait être suspectée d'animosité à l'égard du régime communiste polonais, ni de vouloir noircir à dessein la situation.

A la lumière de ces articles, que dire maintenant de l'enthousiasme de M. Philippe Ben pour les « réalisations culturelles » de la nouvelle Pologne? L'envoyé spécial du *Monde* a-t-il visité la Bibliothèque Nationale ou Médicale de

Varsovie? A-t-il examiné la liste des livres interdits? S'est-il donné la peine d'aller voir quelques écoles de province, appartenant à la bonne moyenne? A-t-il parlé de leur triste sort avec les instituteurs ou de jeunes diplômés, incapables de trouver du travail dans leur spécialité?

Certainement pas, sans quoi les « réalisations culturelles » de la nouvelle Pologne l'auraient moins enthousiasmé. M. Philippe Ben a préféré admirer la place du Vieux Marché de Varsovie, ainsi que quelques églises et palais, effectivement reconstitués « avec piété ». Il s'est borné à additionner les tirages des livres parus ces dernières années, sans même savoir qu'une bonne partie de ces livres, jugés « dépassés par l'actualité », ou non conformes à l'esprit de la démocratie populaire, allaient être transformés en pâte à papier. De tels « jugements » ne seraient guère étonnants de la part d'un journaliste étranger, ne connaissant point la langue et ne sachant rien du pays qu'il décrit. Mais le correspondant du *Monde* est, paraît-il, Polonais d'origine. Il semble avoir habité la Pologne jusqu'à la dernière guerre. On ne le dirait pas...

La lutte contre l'Eglise protestante en Allemagne soviétique

PENDANT les six premiers mois de 1956, la lutte contre l'Eglise protestante en Allemagne soviétique s'est considérablement renforcée.

En janvier 1956 commencèrent des arrestations systématiques des missions des gares. Cette mesure eut un énorme retentissement. En effet, l'importance de ces missions était très grande : dans la seule année de 1955, les missions protestantes des gares étaient intervenues en 1.500.000 cas; elles comprenaient 122 services. Actuellement, seuls 11 services subsistent. (En Allemagne fédérale, les missions protestantes des gares comptent 185 services et disposent d'un personnel permanent de 2.000 militants.)

En février 1956, le ministre de l'Intérieur et chef de la police populaire, Karl Maron, commença une campagne contre les dirigeants protestants. Il les accusait d'hostilité envers le régime. Les évêques luthériens Krummacher et Mitzenheim, les membres du consistoire Scharf, Grünbaum et Behm étaient particulièrement visés.

En mars 1956 l'enseignement religieux dans les écoles fut interdit pour les enfants de plus de quatorze ans. Les fonds des églises furent simultanément bloqués et la presse signalait incessamment que les impôts d'Eglise ne bénéficiaient pas de contrainte pour être collectés. Pour comprendre la gravité de ces décisions, rappelons qu'il n'y a pas de séparation de l'Eglise et de l'Etat en Allemagne soviétique et que la quasi totalité des 18 millions d'habitants sont protestants. L'évêque Dibélius ayant lu une lettre pastorale (4 mars) de protestation contre ces exactions, la presse se déchâna contre lui et publia surtout des lettres de députés C.D.U. raliés attaquant personnellement l'évêque.

En avril 1956, le chef de la C.D.U. raliée, Nuschke, se fit le porte-parole d'une campagne qui dure encore et qui, visiblement, vise l'obten-

tion de la séparation de l'Eglise et de l'Etat. En même temps, les militants C.D.U. raliés reçoivent l'ordre d'enquêter dans les milieux protestants sur leurs réactions en face des déclarations de Maron et de Nuschke. En même temps, la surveillance des services religieux dans les temples par la police se renforce.

En mai 1956, l'Eglise protestante d'Allemagne, organisation unique couvrant tant la république fédérale que la république démocratique est accusée d'être un instrument au service de l'O.T.A.N. : bref, Pankow cherche à provoquer une rupture de ce dernier lien entre Allemands. Les bulletins paroissiaux reproduisant la lettre pastorale de Dibélius sont saisis. Des concerts sont organisés devant les Eglises par les jeunes communistes pendant les services religieux. Sous prétexte d'urbanisme, l'Eglise Ulrich, à Magdebourg, fut dynamitée, etc.

En juin 1956, dans cette atmosphère hostile, le synode protestant se réunit à Berlin et se prononça contre le service militaire « tant à l'Ouest qu'à l'Est » : la presse est-allemande se déchâna : « un refus de servir dans les forces armées nationales de la république démocratique allemande est impensable »...

Actuellement (début juillet 1956), trente-cinq pasteurs sont emprisonnés. La séparation des églises protestantes, elle, est déjà réalisée depuis le 1^{er} avril 1956 pour l'œuvre de secours évangélique (Evangelisches Hilfswerk). La tactique des attaques individuelles contre tels ou tels pasteurs est appliquée en province. En outre, les membres des jeunes communistes (F.D.J.) ont reçu les instructions suivantes par section : combien de membres comptent les sections paroissiales de jeunes (Junge Gemeinde)? Quels sont leurs noms? Quels sont les noms de leurs parents et leur origine sociale? Où travaillent-ils? Quelle influence le pasteur a-t-il sur les jeunes?

Le huitième congrès du P. C. chinois

(15 septembre - 28 septembre 1956)

STATUTAIREMENT, dans un parti communiste, le congrès constitue l'instance suprême. Mais depuis plus de trente ans, les congrès communistes n'ont jamais rien décidé, et on a même été jusqu'à cesser ou presque de les réunir dans les deux plus grands partis communistes du monde : le soviétique et le chinois. Tant que Staline n'avait pas été précipité de son piédestal, personne n'osait faire remarquer qu'il laissait s'écouler treize ans entre le XVIII^e et le XIX^e Congrès du P.C.U.S., alors que ce mépris de la démocratie du parti est un des griefs que l'on se permet de faire à son action et à sa personne maintenant que Khrouchtchev a parlé. Or, en Chine également, les congrès, qui se tinrent régulièrement jusqu'en 1928, disparurent sous le règne de Mao Tsé-Toung : depuis sa nomination à la tête du Parti Communiste, en janvier 1935 (nomination qui d'ailleurs se fit sans que fût même réuni un simulacre de congrès), il n'y a eu jusqu'en 1956, donc plus de vingt ans, qu'un seul congrès, en avril 1946. Après la victoire de 1945, Staline avait laissé passer sept ans pour réunir l'instance suprême du parti. C'est à peu près le même temps qu'a attendu Mao Tsé-Toung après sa victoire de 1949 pour convoquer le huitième Congrès du P.C. chinois.

Le Parti Communiste chinois jouit au moins depuis la guerre d'un préjugé favorable, qui repose pour la plus large part sur l'habileté d'une propagande qui l'a toujours présenté comme un parti différent des autres partis communistes. Pendant la guerre et la révolution, on a répété à l'envi, surtout aux Etats-Unis, que Mao Tsé-Toung n'était qu'un réformateur agraire. Quand il eut conquis le pouvoir et que le doute ne fut plus permis, on lança l'idée d'un « titisme chinois ». Une sourde rivalité opposait Moscou à Pékin. L'U.R.S.S. s'opposait à l'entrée de la Chine communiste à l'O.N.U. pour ne pas voir diminuer son rôle; l'U.R.S.S. se rapprochait de l'Inde par crainte de l'influence grandissante de la Chine rouge en Asie; l'U.R.S.S. sera obligée de rechercher l'appui du monde occidental pour, avec lui, barrer la route à l'« impérialisme chinois ».

Cette dernière trouvaille a fait couler beaucoup d'encre : la paternité en revient au Dr Starlinger, spécialiste des maladies contagieuses, qui, rapatrié après six ans dans les camps de travail forcé en U.R.S.S., ramenait avec lui cette théorie : les Russes ont peur de la Chine, l'Ouest seul peut les sauver d'une invasion venant de l'Est.

On a insisté aussi de façon systématique sur les différences de structure et de fonctionnement entre le communisme chinois et celui de l'U.R.S.S. et ses satellites. Si les faits vont à l'encontre de ces affirmations, comme lors de la publication de la Résolution du Comité central du Parti Communiste de l'U.R.S.S., le 4 juillet dernier, à propos du « culte de la personnalité », où le P.C. chinois fut donné en exemple, on évite d'en parler ou de leur laisser leur véritable signification.

S'agit-il de la politique communiste dans les campagnes? Jusqu'à une date récente, il était de règle d'insister sur le fait que la Chine ne procédait pas à la collectivisation des terres, comme l'avaient fait la Russie et les pays satellites. Lorsque cette mesure fut décidée, et sur la plus vaste échelle, on assura que la collectivisation ne se faisait pas de la même façon qu'en

U.R.S.S. (en passant sous silence les satellites, dont la politique de collectivisation reste de loin derrière la Chine). Pour ce qui est de la terreur, on a également dissocié la Chine du reste du monde soviétique. Les aveux officiels eux-mêmes n'y font rien; que Tchou-En-Lai ait avoué, le 7 février 1953, que « plus de deux millions de bandits ont été anéantis »; que les camps de concentration n'aient rien à envier, quant à leur nombre, à ceux de l'U.R.S.S.; qu'environ 14 millions de personnes aient été soumises au travail forcé jusqu'à la fin de 1954; que Lo Jui-Ching, ministre de la Sécurité d'Etat, et Chang Ting-Cheng, procureur général, aient fourni des renseignements bouleversants sur l'étendue de la terreur au cours de ces deux dernières années, tout cela n'empêche pas certains d'affirmer que « le communisme chinois est différent ».

Les assises du VIII^e Congrès ont vu se perpétuer cette tradition; des grandes agences de presse, comme Reuter, n'ont pas manqué de souligner que « cette façon de faire est en contraste avec l'attitude de la Russie et des pays de l'Est ». On a pu lire dans l'éditorial du Monde : « En ce qui concerne le culte de la personnalité ou la doctrine, les différents commentateurs ne sont d'ailleurs pas d'accord entre eux pour déterminer qui est ou qui était le Staline chinois. Mao-Tsé-Toung? Ou bien Liou-Chao-Chi, théoricien du parti? Ou bien Kao-Kang, l'ex-chef de la Mandchourie? Peut-être la réponse doit-elle être affirmative en ce qui concerne ce dernier... » (29 septembre 1956).

Ces « commentaires » qui voient le Staline chinois non dans Mao-Tsé-Toung vivant, mais dans Kao-Kang mort, s'inscrivent dans la même ligne que ceux qui, avant 1953, montraient Staline, non comme le maître du Kremlin, mais comme élément modérateur au milieu d'une équipe de fanatiques, ou même un prisonnier du Politbureau. Or, si depuis la mort de Staline on ne sait plus avec une certitude absolue qui est numéro un au Kremlin (et à plus forte raison à Budapest ou à Varsovie), on est au moins certain que deux partis communistes ont toujours à leur tête un maître incontesté : Mao-Tsé-Toung en Chine et Tito en Yougoslavie, ces deux communistes « libéraux », qui tout en parlant de la direction collective continuent de pratiquer la direction personnelle.

C'est avec la même bienveillance que l'on a généralement apprécié le degré de démocratie du VIII^e Congrès du P.C. chinois.

Une copie du XX^e Congrès bolchevik

Pour apprécier exactement le caractère d'un congrès communiste, il faut en étudier trois aspects : les préparatifs, la discussion et les élections finales. Sur ces trois points, le Congrès du P.C. chinois ne s'est en rien distingué du XX^e Congrès du P.C. soviétique ou des congrès qui avaient lieu du vivant de Staline, à l'exception toutefois de sa glorification. La campagne préparatoire au Congrès a débuté par des conférences locales, où l'on était invité à parler de l'« édification du socialisme »; vinrent ensuite 1.400 conférences régionales, qui envoyèrent 1.026 délégués au Congrès. Avant l'ouverture du Congrès, se réunit une séance plénière du Comité

central, qui, selon la « Pravda », « entendit et approuva les documents qui devaient être présentés au VIII^e Congrès ». L'ordre du jour fut une copie fidèle du XX^e Congrès bolchevik; le rapport politique du Comité central fut présenté par Liou-Chao-Chi, qui occupe les mêmes fonctions que Khrouchtchev et le rapport sur le deuxième plan quinquennal par Tchou-En-Lai, qui est chef du gouvernement comme Boulganine, lequel avait présenté au XX^e Congrès un rapport sur le même sujet.

Le jour de l'ouverture du Congrès, le 15 septembre, le bâtiment où il devait avoir lieu fut l'objet des mesures de précautions extraordinaires. Pas un seul journaliste non-communiste ne fut autorisé à entrer ni même à s'en approcher. La « discussion » se déroula selon le même rite qu'à Moscou; les orateurs se levaient pour lire des discours écrits à l'avance, ils commençaient par déclarer leur entier accord avec les rapports présentés, puis répétaient les affirmations des rapporteurs, proféraient les mêmes menaces et promettaient les mêmes réalisations dans la voie du socialisme. Pas une seule note discordante, pas une seule originalité dans le ton, l'expression, ou à plus forte raison, l'idée. L'ensemble offrait autant de monotonie qu'un congrès du temps de Staline, beaucoup plus que le XX^e Congrès soviétique. Enfin intervint l'élection du nouveau Comité central; ainsi qu'il en a été décidé à Moscou, le nombre des membres du Comité central a doublé et la liste fut adoptée à l'unanimité.

Rien donc qui traduise la moindre évolution dans le sens de la démocratie. Rien même qui donne à ce Congrès un caractère original. Le seul fait qui mérite d'être souligné et qui en dit long sur les relations soviéto-chinoises est la place accordée par la *Pravda* à ces débats; des pages et des numéros entiers de l'organe bolchevik leur ont été consacrés, rapports et discours y ont été reproduits en entier. A cet égard, le VIII^e Congrès du P.C. chinois eut autant d'honneur que le XX^e Congrès du P.C. bolchevik. Mikoyan rendit d'ailleurs un hommage spécial dans son discours au P.C. chinois, à son Comité central et au marxiste-léniniste très éminent Mao-Tsé-Toung pour leur contribution à la théorie marxiste-léniniste.

Autre fait notable : la fameuse résolution publiée le 4 juillet par le Comité central du P.C. de l'U.R.S.S. avait rendu hommage conjointement au P.C. chinois et au P.C. français. Mikoyan a repris ce double hommage, et complimenté les deux partis pour leur sens de « la solidarité internationale ». Ce qui, entre parenthèses, signifie qu'en matière de déstalinisation ou plus généralement de fidélité à l'U.R.S.S. le Parti de Thorez est allé aussi loin que celui de Mao-Tsé-Toung, le Parti de Mao-Tsé-Toung pas plus loin que celui de Thorez et tous deux exactement jusqu'au point où Moscou le désirait.

Bien entendu, le Congrès de Pékin était placé, comme celui de Moscou et comme celui du Havre, sous le signe de la lutte contre le culte de la personnalité, et bien entendu, ce n'est pas d'hier que l'on mène cette lutte. Au Congrès du Havre, on affirma que Thorez a lutté contre ce culte depuis vingt ans. A Pékin, Tieng-Hsiao-Ping, nouveau secrétaire général du Comité central, a fait remonter jusqu'en 1949 la lutte contre le culte de la personnalité dans le P.C. chinois : « Notre Parti abhorre le culte de la personnalité et, déjà en mars 1949, le Comité central du P.C. chinois interdisait, sur proposition du camarade Mao-Tsé-Toung, les célébrations d'anniversaire de dirigeants ou l'utilisation de leurs noms

pour des rues ou des entreprises » (« L'Humanité »).

Ce n'était là qu'un vœu pieux, et qui en tout cas ne préjugait pas du culte voué à la personne de Staline. Voici comment l'organe officiel du P.C. chinois exprimait son dégoût pour le « culte de la personnalité de Staline » (19 décembre 1949).

« ...C'est seulement après le mouvement de rééducation idéologique de 1949 que furent systématiquement publiés par notre Parti les nombreux ouvrages de Staline sur la Chine... Mais en dépit de cette situation, le camarade Mao-Tsé-Toung avait su arriver aux mêmes conclusions que Staline sur beaucoup de problèmes fondamentaux, grâce à sa pensée indépendante basée sur la science révolutionnaire fondamentale de Marx, Engels, Lénine et Staline... Le camarade Mao-Tsé-Toung est un éminent disciple et un compagnon d'armes de Staline. Il put devenir un éminent disciple de Staline. Il appliquait les méthodes de Staline à l'étude de Staline. C'étaient les méthodes de marxistes créateurs dont Staline a parlé dans son célèbre article écrit pour commémorer le cinquantième anniversaire de Lénine... L'enseignement de Staline, ses méthodes et théories, après avoir été introduites et appliquées par le camarade Mao-Tsé-Toung, élargirent fortement l'horizon politique et idéologique des communistes chinois. »

Le mérite de la victoire communiste en Chine revenait avant tout à Staline, car c'est à l'application de ses théories, à en croire son organe officiel, que le P.C. chinois avait dû de vaincre.

« Tous les ouvrages sur la révolution chinoise écrits par le camarade Staline — le puissant maître du mouvement communiste international — sont de la plus haute valeur pour la révolution chinoise, en vertu du pouvoir qu'ils eurent pendant cette longue période d'armer l'esprit des communistes chinois. La victoire de la révolution chinoise est une victoire du marxisme-léninisme ou la victoire des théories du camarade Staline sur la révolution chinoise. A cet égard le camarade Mao-Tsé-Toung nous a dit, à maintes reprises, qu'afin d'augmenter sans cesse notre force, tant dans la guerre que dans le travail, il convient que le communisme chinois étudie à fond les théories du camarade Staline sur la révolution chinoise. » (Tchen-Po-Ta, En commémoration du 25^e anniversaire de la grande œuvre du camarade Staline, le problème de la révolution chinoise.) (Publié dans le *Quotidien du Peuple de Pékin*, 21 avril 1952.)

Les discours du VIII^e Congrès n'ont apporté qu'une seule modification en fait de culte de la personnalité. Ce qui était naguère porté au crédit de Staline a été inscrit au compte de Lénine, la révolution chinoise, après avoir été le produit des théories géniales de Staline, est désormais le fruit de la pensée géniale de Lénine; Mao-Tsé-Toung voici trois ans, grand disciple de Staline, est promu avec un peu de retard, le digne disciple de Lénine. Quant à Staline, son nom ne fut mentionné qu'une seule fois. Mikoyan l'a prononcé à l'occasion de la condamnation du culte de la personnalité.

Dans tous les discours des chefs communistes, celui de Mao-Tsé-Toung, celui de Mikoyan, ceux de Liou-Chao-Chi et Tchou-en-Lai, on retrouve trois leitmotivs : rôle dirigeant de l'U.R.S.S. dans le camp du socialisme et du communisme mondial, lutte à mort contre l'impérialisme, en premier lieu contre les Etats-Unis d'Amérique, appui total à la lutte « anticolonialiste » des peuples d'Asie et d'Afrique (tout particulièrement à Nasser pour son coup de force à Suez).

Une nouvelle formule de congrès communistes internationaux

Cette année a vu la suppression du Kominform, qui ne servait plus à rien aux plans de Moscou, et la résurrection de deux autres modes de contact dans le mouvement communiste international.

Une première formule consiste à convoquer séparément des délégations de chaque parti communiste pour des entretiens directs avec les chefs du Parti bolchevik; après la divulgation du discours de Khrouchtchev, les délégations des P.C. français et italien ouvrirent la série, les derniers en date furent les chefs du P.C. de Luxembourg et du Canada, accueillis toujours par Souslov et Ponomarev (très fréquemment en présence de Khrouchtchev).

Le deuxième aspect des rencontres communistes se présente sous la forme de réunions internationales lors du congrès d'un P.C. important. Cette année, ce moyen fut employé trois fois : à Moscou en février, au Havre en juillet (en présence de Souslov) et dernièrement à Pékin, où les délégués de 55 partis communistes se réunirent, ce qui équivaut à un congrès de l'ancien Komintern (au VI^e Congrès en 1928 il y avait 57 partis représentés et au VII^e en 1935, 76).

Mikoyan, dans son discours, a insisté sur l'importance des nouvelles formes de contact entre les partis communistes : « *Les formes de contact entre les partis communistes ne sont pas données d'avance et immuables... Le caractère et les formes de ces contacts entre les partis marxistes-léninistes peuvent ne pas être identiques. Par exemple, il est impossible de nier l'importance spéciale des rapports entre les partis communistes déjà au pouvoir... La présence des délégations*

des partis communistes frères (des pays non-communistes) à ce Congrès vraiment historique représente une des formes importantes des contacts, des rapports d'amitié, d'échange mutuel d'expériences et d'opinions. »

A ce Congrès ont assisté pour la première fois depuis 1948, les représentants du Comité central du P.C. yougoslave, Yovan Veselinov, Vladimir Popovitch, ancien ambassadeur à Moscou, à Washington et à Pékin, et Rista Antounovitch, tous les trois membres du Comité central. De même, plusieurs partis mis hors la loi y envoyèrent des délégués, à commencer par le P.C. d'Allemagne occidentale, représenté par son chef, Max Reimann. En général, les délégations des partis étaient dirigées par un secrétaire du Comité central ou au moins par un membre du Bureau politique. Quelle différence de ce point de vue entre ce VIII^e Congrès et le précédent de 1945, où il n'y avait qu'un seul communiste étranger : Sanzo Nosaka, qui représentait le P.C. japonais (1) !

(1) Les délégations des partis communistes européens comprenaient :

U.R.S.S. : Mikoyan, chef de la délégation, Ponomarev, Moukhitdinov, auxquels se joignit, à Pékin, P. Youdine de triste mémoire de l'époque du Kominform.

Italie : Mauro Scoccimarro, membre du secrétariat du comité central.

France : Jacques Duclos et Raymond Guyot.

Roumanie : G. Dej, premier secrétaire du comité central.

Bulgarie : Anton Yougov, président du gouvernement et membre du bureau politique.

Albanie : Enver Hodza, premier secrétaire du comité central.

Pologne : E. Ochab, premier secrétaire du comité central.

Tchécoslovaquie : V. Kopetski, membre du bureau politique.

Angleterre : H. Pollitt, ancien secrétaire général du Comité central.

Le développement des armements spéciaux en U.R.S.S.

Du point de vue militaire, les informations les plus sérieuses qui parviennent en Occident sur l'Union Soviétique arrivent des régions d'Allemagne, où stationnent les forces russes, ou bien de Scandinavie.

Les chefs soviétiques sont habituellement très discrets au sujet de l'état de leurs forces. Exceptionnellement, le maréchal Joukov a pris la parole sur ce sujet au XX^e Congrès du P.C. soviétique, en février 1956. Parmi des considérations générales, on découvre dans son discours quelques détails intéressants, mais embrouillés comme à dessein, sur le développement des forces soviétiques.

Ces déclarations ont confirmé pour l'essentiel ce qu'on savait déjà quant à l'accroissement et à l'évolution du potentiel militaire soviétique : sont à l'ordre du jour la mécanisation et la motorisation des forces terrestres, la multiplication des forces aériennes, tactiques et surtout stratégiques, l'augmentation de la flotte de guerre — sous-marine en particulier, le progrès de l'instruction et de la formation technique dans l'armée, enfin, un développement accentué de l'armement atomique et des engins guidés à grande portée.

Il est à remarquer que Joukov est le seul qui, au Congrès, parla de l'énergie nucléaire; le « ministre des Centrales électriques » n'en souffla mot.

Sur plusieurs points, le discours de Joukov est intéressant. Il nous apprend que :

— Les chefs de l'armée russe savent fort bien qu'un conflit éventuel serait aéro-atomique; les forces soviétiques sont aménagées et certainement disposées en conséquence; la défense des arrières est prévue sur une très vaste échelle et étendue même à toute la population civile.

— L'Armée Rouge est en possession d'armements nucléaires et thermonucléaires de puissances variées; elle dispose de plusieurs types de fusées et d'engins atteignant parfois un rayon d'action considérable. L'aviation à réaction, de chasse et de bombardement, a été particulièrement développée et des fusées antiaériennes ont été mises au point.

— Un grand effort a été accompli pour donner à l'armée une formation technique très poussée dans le domaine des procédés tactiques de la guerre atomique comme, par voie de conséquence, dans la mise en action des armements spéciaux, ce qui constitue le problème le plus délicat.

**

A la conférence atomique de Genève, les spécialistes occidentaux ont été frappés par l'étendue des connaissances des Russes et par l'état d'avancement de leurs recherches. Les chefs militaires américains et français, qui ont assisté

récemment à la Journée de l'aviation soviétique, sont d'accord sur ce point : les ingénieurs russes sont parvenus à quelques réalisations sensationnelles, mais le niveau technique moyen reste assez bas. Il semble que de très gros moyens soient mis en œuvre pour réaliser des prototypes dont la fabrication en série reste pour l'instant quasi impossible en raison de l'installation coûteuse et des très nombreux spécialistes qui seraient nécessaires.

Le problème est le même dans la construction navale. Pourtant, il ne faut pas sous-estimer la puissante force d'impulsion qui a été mise en œuvre. Il faut se rappeler que le prochain plan quinquennal russe (1956-1960) prévoit la formation de 650.000 ingénieurs et spécialistes dans les grandes écoles dans les branches les plus diverses, il est vrai (et il est vrai aussi qu'il faudra en rabattre sur la quantité et sur la qualité).

**

Pour ce qui concerne la production des engins les plus modernes, les statistiques sont très incomplètes et invérifiables, mais il est certain que les progrès dépassent tout ce qu'on prévoyait.

Le plan quinquennal qui débute accorde à nouveau une préférence à l'industrie lourde et plus particulièrement à la production de l'énergie électrique dans les centrales hydrauliques, thermiques et surtout atomiques. Or, il se trouve que le développement de l'industrie atomique (particulièrement à usage militaire) exige une grande consommation d'énergie électrique. C'est la principale raison pour laquelle on a dû surseoir, en France, à la fabrication d'armes atomiques. Ainsi donc, la création de grandes centrales électriques est doublement nécessaire pour permettre à la fois le démarrage de l'industrie atomique elle-même et la mise en valeur des régions sous-développées. Le nouveau plan quinquennal a donc prévu la construction de plusieurs centrales atomiques de puissance variant entre 50.000 et 200.000 kilowatts afin que, dans cinq ans, l'U.R.S.S. dispose chaque année de 2,5 millions de kw d'origine atomique.

Comme les explosions atomiques sont facilement et immédiatement détectables sur toute la surface du globe, on a pu s'apercevoir qu'en U.R.S.S. le rythme des expériences à des fins militaires ne s'est pas ralenti depuis trois ans. On a enregistré en 1953 deux explosions et cinq dans la période allant d'avril 1955 à mars 1956. Chaque fois, semble-t-il, il s'est agi d'une série; la détection était obtenue en mesurant le degré d'augmentation de la radioactivité de l'atmosphère, on ne peut pas toujours dénombrer facilement les explosions consécutives réalisées lors d'une même expérience.

Dans le domaine thermonucléaire, les essais se poursuivent. Les dirigeants soviétiques ont laissé entendre que leurs techniciens sont parvenus à faire exploser une bombe placée sur un avion ou dans une fusée. On peut être sceptique, mais il s'agit vraisemblablement d'une fusée.

La presse a annoncé par ailleurs l'arrivée au Mecklembourg (Allemagne de l'Est) d'un groupe d'artillerie atomique russe de neuf pièces d'un calibre de 300 mm et pesant chacune 110 tonnes; poids et calibre sont donc supérieurs à ceux du canon américain, déjà considéré comme trop lourd et peu maniable.

Les armes atomiques sont également prévues pour un usage sous-marin puisque les Russes pré-

parent un dispositif submersible permettant le lancement d'un engin à charge nucléaire, d'après un projet élaboré pendant la dernière guerre par les Allemands. Il s'agirait d'une rampe submersible de lancement, remorquée par un sous-marin et stabilisée par un gyroscope. De tels engins, mis à la disposition de submersibles à grand rayon d'action, peuvent servir à attaquer un continent.

Dans le domaine des fusées et engins guidés, on a appris au début de 1956 que les Russes sont parvenus à des résultats concluants sur des portées de 1.500 à 2.500 km. Pourtant, il est permis de penser que les engins russes, terrestres, sous-marins et aériens n'ont pas encore rattrapé un retard assez sensible pour ce qui concerne le guidage, les procédés appliqués actuellement en U.R.S.S. n'ayant pas atteint un degré de précision satisfaisant. Dans quelques années, ce retard pourra fort bien ne plus exister.

**

Mais la nouveauté la plus sensationnelle serait une fusée intercontinentale à ogive thermonucléaire. Cet engin balistique à trois étages aurait été lancé en novembre 1955 à Omsk (Sibérie). Il aurait explosé dans l'Océan Arctique à 3.800 km de son point de départ, c'est-à-dire à une distance qui est celle de Paris à Téhéran. Sa vitesse est passée de 10.000 km/h dans l'atmosphère à plus de 30.000 au delà de la couche atmosphérique. La déflagration aurait eu lieu à une altitude de 40 ou 45 km.

On a pu déceler cette explosion; et c'est cette fusée, dont l'existence n'était pas inconnue, qui a donné lieu récemment à Londres à des déclarations des dirigeants soviétiques. Une controverse en résulta. Il est vraisemblable que l'engin s'est élevé, au plus haut point de sa trajectoire, à 900 km. Il est bon de savoir qu'un engin américain similaire mais de plus grande portée doit atteindre une altitude de 1.350 km.

**

Les informations de provenance soviétique sont à la fois peu précises et incontrôlables. On en retire pourtant quelques idées générales :

— A l'origine de leurs travaux, les techniciens russes, comme les américains, détenaient le résultat des recherches effectuées par les Allemands, précurseurs des fusées. De là leurs progrès foudroyants.

— Dans cette course aux armements nouveaux, les Soviétiques s'efforcent de distancer leurs rivaux dans le domaine atomique comme dans celui des engins spéciaux ou dans celui de l'aviation; les réalisations auxquelles ils sont parvenus leur permettent parfois de rattraper les Américains.

— Les armements russes souffrent encore de certaines insuffisances techniques dans certaines branches; leur concurrence est cependant dangereuse.

J. P.

APRÈS AVOIR LU
EST & OUEST
NE LE DÉTRUISEZ PAS
ENVOYEZ-LE A UN AMI